

UNIVERSIDAD DE CARABOBO
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE INGENIERÍA DE
TELECOMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE
ELECTROMAGNETISMO Y RADIACIÓN

**DESARROLLO DE UNA HERRAMIENTA DE SOFTWARE PARA EL
DISEÑO DE REDES DE ADAPTACIÓN DE IMPEDANCIAS TIPO
MSMN DE BANDA ANCHA EN LÍNEAS DE TRANSMISIÓN
BASADA EN ALGORITMOS HEURÍSTICOS DE OPTIMIZACIÓN
COMPARADOS**

ABRAHAM HIDALGO

Bárbula, 29 de abril del 2022

UNIVERSIDAD DE CARABOBO
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE INGENIERÍA DE
TELECOMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE
ELECTROMAGNETISMO Y RADIACIÓN

**DESARROLLO DE UNA HERRAMIENTA DE SOFTWARE PARA EL
DISEÑO DE REDES DE ADAPTACIÓN DE IMPEDANCIAS TIPO
MSMN DE BANDA ANCHA EN LÍNEAS DE TRANSMISIÓN
BASADA EN ALGORITMOS HEURÍSTICOS DE OPTIMIZACIÓN
COMPARADOS**

TRABAJO ESPECIAL DE GRADO PRESENTADO ANTE LA ILUSTRE UNIVERSIDAD DE
CARABOBO PARA OPTAR AL TÍTULO DE INGENIERO DE TELECOMUNICACIONES

ABRAHAM HIDALGO

Bárbula, 29 de abril del 2022

UNIVERSIDAD DE CARABOBO
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE INGENIERÍA DE
TELECOMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE
ELECTROMAGNETISMO Y RADIACIÓN

CERTIFICADO DE APROBACIÓN

Los abajo firmantes miembros del jurado asignado para evaluar el trabajo especial de grado titulado «DESARROLLO DE UNA HERRAMIENTA DE SOFTWARE PARA EL DISEÑO DE REDES DE ADAPTACIÓN DE IMPEDANCIAS TIPO MSMN DE BANDA ANCHA EN LÍNEAS DE TRANSMISIÓN BASADA EN ALGORITMOS HEURÍSTICOS DE OPTIMIZACIÓN COMPARADOS», realizado por el bachiller ABRAHAM HIDALGO, cédula de identidad 22.892.787, hemos decidido otorgar la máxima calificación y la mención honorífica al presente trabajo, con base a los siguientes motivos:

La originalidad y utilidad práctica y potencial del problema resuelto empleando múltiples algoritmos heurísticos y a que el mismo da oportunidad para el crecimiento de la línea de investigación del Departamento de Electromagnetismo y Radiación, en relación al problema de adaptación de banda ancha, el cual representa uno de los objetivos principales del curso de Sistemas de Ondas Guiadas, para su desarrollo desde un nuevo punto de vista computacional aplicado en investigaciones subsiguientes.

Firma

Prof. PAULINO DEL PINO
JURADO

Firma

Prof. FABIAN ROBLEDO
TUTOR

Firma

Prof. ENRIQUE ALVARADO
JURADO

Bárbula, 29 de abril del 2022

Dedicatoria

*A Jesucristo, el origen de todas las cosas
«... porque todo el que busca, encuentra» Mateo 7:7*

ABRAHAM HIDALGO

Agradecimientos

A Dios Todopoderoso, por ser la fuente principal de inspiración a lo largo de esta carrera, por proveer todo lo necesario y por dejarme suficientes pruebas de su providencia. Por ser mi fortaleza en tiempos difíciles y por convencerme de que «todo el que busca, encuentra».

A mi familia. A mis padres por siempre mantener la fe. A mi padre por dar todo de sí hasta ver la finalización de esta carrera. A mi madre y todo su amor y apoyo. A mis hermanos que son mi equipo.

Al Ing. Fabian Robledo, por toda su buena disposición, por su tiempo y su dedicación, por su guía a cada detalle de este trabajo.

A la escuela de Telecomunicaciones de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Carabobo, porque sus estándares siempre están enfocados en la excelencia.

A todos ellos, gracias...

Índice general

Índice de Figuras	XI
Acrónimos	XIII
Símbolos	XV
Resumen	XVII
I. Introducción	1
1.1. Motivación	1
1.2. Objetivos	4
1.2.1. Objetivo general	4
1.2.2. Objetivos específicos	5
1.3. Alcances	5
II. Marco conceptual	7
2.1. Ecuaciones de líneas de transmisión	7
2.1.1. Voltaje y corriente en la línea de transmisión	10
2.1.2. Constante compleja de propagación γ	11
2.1.3. Impedancia característica de la línea de transmisión	11
2.1.4. Coeficiente de reflexión en la carga y en el generador	12
2.1.5. Impedancia vista desde cualquier punto de una línea cargada	13
2.1.6. Coeficiente de reflexión en cualquier punto de una línea cargada	14
2.1.7. Pérdidas de la línea de transmisión	16
2.1.7.1. Línea sin distorsión	16
2.1.7.2. Línea sin pérdidas	17
2.1.8. Adaptación de impedancias	18
2.1.8.1. Redes de adaptación de múltiples stubs (MSMN)	20
2.1.9. Potencia y pérdidas por desadaptación	21
2.1.9.1. Potencia	21
2.1.9.2. Pérdidas por desadaptación conjugada	23
2.1.9.3. Pérdidas por desadaptación Z	23

2.2. Algoritmos heurísticos de optimización	24
2.2.1. Nelder-Mead	26
2.2.2. Differential Evolution	27
2.2.3. Dual Annealing	27
2.2.4. Brute Force	28
2.2.5. Whale Optimization Algorithm	28
2.2.6. Equilibrium Optimizer	28
2.2.7. Harris Hawks Optimization	28
2.2.8. Virus Colony Search	29
2.2.9. Artificial Ecosystem-Based Optimization	29
2.3. Python	29
III. Procedimientos de la investigación	31
3.1. Exploración bibliográfica	31
3.1.1. Líneas de transmisión y adaptación de impedancias	31
3.1.2. Algoritmos heurísticos de optimización	32
3.2. Desarrollo de habilidades de programación en Python	32
3.3. Selección de librerías de Python	33
3.3.1. Librería para desarrollo de interfaz gráfica de usuario	33
3.3.2. Librerías de funciones matemáticas y herramientas de cálculo	33
3.3.3. Librerías para graficar	34
3.3.4. Librerías de algoritmos de optimización	34
3.3.5. Librería para ejecución en múltiples hilos	35
3.4. Diagrama de funcionamiento de la aplicación	36
3.4.1. Modo: Análisis de MSMN	36
3.4.2. Modo: Diseño de MSMN	37
3.5. Implementación de módulos de cómputo	38
3.5.1. Cantidades respecto a la frecuencia	38
3.5.2. Impedancia vista en el punto d_i	39
3.5.3. Coeficiente de reflexión Γ	39
3.5.4. ROEV	39
3.5.5. Carta de Smith	40
3.5.6. Potencia activa promedio	40
3.5.7. Respuesta en frecuencia	40
3.6. Desarrollo de la interfaz gráfica de usuario	41
3.7. Implementación del módulo graficador	42
3.8. Pruebas de funcionamiento de los módulos de cómputo y el graficador	43
3.9. Implementación e integración de módulos de diseño de MSMN	43
3.10. Diseño e implementación de figuras de mérito	44
3.10.1. Pérdidas por desadaptación conjugada y pérdidas por desadaptación Z_o	44
3.10.2. Distorsión de fase	45

3.10.3. Porcentaje de adaptación $ \Gamma $	46
3.11. Síntesis en un archivo ejecutable	46
3.12. Documentación de manual de usuario y de actualización	47
IV. Análisis, interpretación y presentación de los resultados	49
4.1. Logo del programa	49
4.2. Interfaz gráfica de usuario	50
4.2.1. Ventana principal	50
4.2.2. Ventana de configuración del generador	51
4.2.3. Ventana de configuración de la línea de transmisión	52
4.2.4. Ventana de configuración de la MSMN	53
4.2.5. Ventana de configuración de la impedancia de carga	54
4.3. Operación en el modo análisis de MSMN	56
4.4. Comparación de gráficas con otros simuladores	59
4.5. Operación en el modo diseño de MSMN	61
4.6. Calidad de los resultados del diseñador	65
4.7. Figuras de mérito	68
4.8. Requerimientos de software y hardware	68
V. Conclusiones y recomendaciones	69
5.1. Conclusiones	69
5.2. Recomendaciones	70

Anexos

A. Manual de instalación, uso y actualización

Índice de figuras

1.1. MSMN de N stubs en paralelo, cargados en corto circuito.	4
1.2. Función ideal $ \Gamma (f)$	4
2.1. Modelo esquemático de una línea de transmisión.	8
2.2. Circuito equivalente de parámetros concentrados para una celda de longitud Δz	8
2.3. Modelo de sistema LTI de una celda de longitud Δz	8
2.4. Representación del voltaje en un punto cualquiera de la línea de transmisión.	11
2.5. Impedancia vista desde un punto de la línea cargada.	13
2.6. Impedancia vista desde un punto de la línea cargada.	14
2.7. Red de adaptación de impedancia en una línea de transmisión. . . .	19
2.8. Red de adaptación de múltiples stubs (MSMN). N stubs cargados en corto circuito y conectados en paralelo a la línea principal.	20
2.9. Comparación de adaptación con 1 stub y 9 stubs.	21
2.10. Sistema de línea de transmisión con adaptador de impedancias. . . .	22
2.11. Impedancia vista a la entrada del sistema de línea de transmisión. . .	22
3.1. Diagrama del modo de análisis de MSMN.	36
3.2. Diagrama del modo de diseño de MSMN.	37
4.1. Logo del programa.	49
4.2. Ventana principal.	50
4.3. Ventana de configuración del generador.	51
4.4. Ventana de configuración de la línea de transmisión.	53
4.5. Ventana de ingreso de parámetros de la línea coaxial.	53
4.6. Ventana de configuración de MSMN.	54
4.7. Ventana de configuración de la impedancia de carga.	55
4.8. Configuración del generador para el ejemplo del modo análisis. . . .	56
4.9. Configuración de la línea para el ejemplo del modo análisis.	56
4.10. Configuración de la carga para el ejemplo del modo análisis.	57
4.11. Configuración de la MSMN para el ejemplo del modo análisis.	57
4.12. Ventana «Gráfica» - Impedancia (magnitud) vista a la entrada de MSMN.	58

4.13. Diagrama esquemático en ADS para la comparación de resultados. . .	59
4.14. Magnitud de la impedancia vista a la entrada del adaptador MSMN.	60
4.15. Fase de la impedancia vista a la entrada del adaptador MSMN.	60
4.16. Configuración del generador para el ejemplo del modo diseño.	61
4.17. Configuración de la línea para el ejemplo del modo diseño.	61
4.18. Configuración de la MSMN para el ejemplo del modo diseño.	62
4.19. Configuración de la carga para el ejemplo del modo diseño.	62
4.20. Requerimientos de adaptación para el ejemplo del modo diseño.	63
4.21. Mensaje de iniciación de los algoritmos de búsqueda.	63
4.22. Mensaje de finalización de los algoritmos de búsqueda.	64
4.23. Ventana de rendimiento computacional.	64
4.24. Ventana de gráficas.	65
4.25. Desempeño de la MSMN diseñada por el algoritmo heurístico de optimización Virus Colony Search - [2200, 2600] MHz.	66
4.26. Desempeño de la MSMN diseñada por el algoritmo heurístico de optimización Virus Colony Search - [1500, 3300] MHz.	66
4.27. Desempeño una MSMN diseñada mediante algoritmos heurísticos de optimización.	67
4.28. Ventana de figuras de mérito.	68

Acrónimos

ABA	Ancho de B anda de A daptación
bps	b its p er s econd
BW	B and W idth
MSMN	M ultiple S tub M atching N etwork
ROEV	R elación de O nda E stacionaria de V oltaje
SOG	S istemas de O ndas G uiadas
UWB	U ltra W ide B and
5G	5 ta G eneración

Símbolos

Z_o	Impedancia característica	Ω
f_o	Frecuencia central	Hz
$ \Gamma $	Módulo del coeficiente de reflexión	Adimensional
$\angle\Gamma$	Ángulo del coeficiente de reflexión	$^\circ$
ω	Frecuencia angular	rads^{-1}
ϵ_r	Constante dieléctrica relativa	Adimensional

**DESARROLLO DE UNA HERRAMIENTA DE SOFTWARE PARA EL
DISEÑO DE REDES DE ADAPTACIÓN DE IMPEDANCIAS TIPO
MSMN DE BANDA ANCHA EN LÍNEAS DE TRANSMISIÓN
BASADA EN ALGORITMOS HEURÍSTICOS DE OPTIMIZACIÓN
COMPARADOS**

por

ABRAHAM HIDALGO

Presentado en el Departamento de Electromagnetismo y Radiación
de la Escuela de Ingeniería en Telecomunicaciones
el 29 de abril del 2022 para optar al Título de
Ingeniero de Telecomunicaciones

RESUMEN

La adaptación de impedancias es una etapa importante en el proceso de diseño de sistemas de microondas, ya que mediante esta se logra maximizar la potencia recibida por la impedancia de carga al adaptarla a la línea de transmisión.

A una sola frecuencia es posible lograr la adaptación de impedancias, situación en la que prácticamente no hay ondas reflejadas, sin embargo la mayoría de las aplicaciones en la actualidad requieren del uso de bandas de frecuencias cada vez más

extensas, exigiendo así que la adaptación de impedancias se realice en todo el rango espectral de interés. La complejidad de la red de adaptación aumenta mientras mayor es el ancho de banda para el cual se quiere lograr la adaptación, dificultándose considerablemente su diseño si se pretende realizar mediante el manejo de las expresiones matemáticas correspondientes al sistema. Esto hace que sea propicio el empleo de herramientas computacionales para llevar a cabo el diseño de la red de adaptación.

El objetivo del presente trabajo es desarrollar una herramienta de software que permita automatizar el proceso de diseño de redes de adaptación de impedancias basadas en múltiples stubs para banda ancha (MSMN por sus siglas en inglés). Este proceso empleará diversos algoritmos heurísticos de optimización que determinen las posiciones y longitudes de los stubs de la red, mientras buscan minimizar el módulo del coeficiente de reflexión de voltaje en todo el ancho de banda requerido. Se implementarán algoritmos de optimización de las librerías SciPy y Mealpy de Python.

Se diseñarán figuras de mérito que permitan evaluar y comparar la eficiencia computacional de los algoritmos bajo estudio, así como la calidad de las soluciones obtenidas por éstos, lo que provee un escenario para el análisis y comparación de los diferentes métodos heurísticos usados por cada algoritmo de optimización. Esta herramienta contará con una interfaz gráfica interactiva que le permita al usuario explorar el funcionamiento de las redes MSMN. Adicionalmente, este software podría ser empleado como complemento didáctico en la enseñanza de la asignatura de Sistemas de Ondas Guiadas.

Palabras Claves: Adaptación de Impedancia, Línea de Transmisión, Algoritmos Heurísticos, Optimización, MSMN.

Tutor: FABIAN ROBLEDO

Profesor del Departamento de Electromagnetismo y Radiación

Escuela de Telecomunicaciones. Facultad de Ingeniería

Capítulo I

Introducción

1.1. Motivación

Tradicionalmente, la adaptación de impedancias ha sido considerada como una operación difícil y delicada cuando se trata de abarcar una banda ancha de frecuencias. Generalmente, la impedancia característica de las líneas de transmisión y la impedancia de entrada de los sistemas de antena son complejas y distintas en la banda de frecuencias de operación [1], lo que produce desadaptación de impedancias, dando lugar a ondas reflejadas desde el punto de conexión, siendo éstas indeseadas. Se requiere que el sistema de transmisión esté adaptado en impedancia para maximizar la potencia que le es entregada a la impedancia de carga, como bien lo señala Bianchi [2].

Este mismo autor explica que adaptar una línea transmisión consiste en hacer desaparecer de ella las ondas reflejadas hacia el generador [2] al conseguir que la impedancia vista desde el plano de adaptación sea igual a la impedancia característica de la línea de transmisión. Esto se puede lograr, entre otras técnicas, colocando entre la línea de transmisión y la carga un dispositivo adaptador tipo MSMN, ver la Figura 1.1. En este contexto, un stub es un segmento de línea de transmisión cargado en corto circuito o en circuito abierto que presenta cierta reactancia dominante

en su puerto de entrada, dependiendo de la longitud del mismo y de la frecuencia de operación.

El problema de desadaptación de impedancias ha sido tratado y resuelto detalladamente para sistemas de banda estrecha por diversos autores [1], [2], [3], [4] y [5], los cuales enfocan sus métodos en adaptar el sistema a una sola frecuencia de operación o en un ancho de banda muy limitado, siendo utilizado también este enfoque básico en la enseñanza de adaptación de impedancias en el curso de Sistemas de Ondas Guiadas ofrecido por la Escuela de Telecomunicaciones en la Universidad de Carabobo. Sin embargo, una adaptación de impedancias en un rango de frecuencias muy estrecho limita el funcionamiento óptimo del sistema de comunicación a un ancho de banda reducido y éste puede llegar a ser insuficiente según sea la tasa de transmisión de datos que se desea alcanzar en los sistemas digitales actuales, la cual ha aumentado significativamente en los últimos años, llegando hasta 20 Gbps en redes 5G [6], por ejemplo.

Por otro lado, considerar la adaptación ahora en banda ancha ofrece oportunidades para el desarrollo de nuevas metodologías, como las propuestas por Regoli [7], Dib et al. [8] y Aydemir et al. [9]. Determinar analíticamente las posiciones y longitudes de los stubs de una red MSMN a partir de las expresiones matemáticas, en banda ancha, representa una tarea demasiado compleja para ser considerada en la práctica, haciendo que el recurso computacional sea indispensable.

La presente investigación propone el desarrollo de una herramienta de software que, dado un sistema de línea de transmisión y carga inicialmente desadaptados en impedancia, automatice el proceso de diseño de redes MSMN de banda ancha. Para lograrlo se plantea el empleo de varios algoritmos heurísticos de optimización que determinen cada uno las posiciones y longitudes de los stubs que conformarán las redes de adaptación. Estos algoritmos buscan minimizar el módulo de coeficiente de reflexión de voltaje en todo el ancho de banda requerido de acuerdo con las exigencias de una función ideal. Esta función ideal, como la que se muestra en la Figura 1.2, la establecerá el usuario al fijar los parámetros $|\Gamma|_{Máx}$, f_o y ABA (Ancho de Banda de Adaptación) de la curva del módulo del coeficiente de reflexión versus la frecuencia.

Se tomarán en consideración aspectos influyentes como el efecto de las pérdidas en la línea de transmisión, diversidad en los parámetros de la línea y carga con componente reactiva. Estos son aspectos que afectan la adaptación de impedancias y el funcionamiento del sistema y típicamente se han omitido en otros trabajos relacionados con la presente línea de investigación, esto representaría un avance a los trabajos realizados por Regoli [7] y Dib et al. [8].

Complementariamente, esta herramienta de software contará con una interfaz gráfica interactiva mediante la cual el usuario podrá verificar el funcionamiento de la red de adaptación en toda la banda de frecuencias de interés y a lo largo de la línea de transmisión, lo cual es un aporte al análisis de redes de adaptación de impedancias, concerniente a la Teoría de Líneas de Transmisión. En ese sentido, la utilidad de esta herramienta podría ser aprovechada para fines educativos en el curso de Sistemas de Ondas Guiadas (SOG) ofrecido por la Escuela de Telecomunicaciones en la Universidad de Carabobo.

La presente investigación ofrece un escenario para la auditoría comparada del desempeño de algoritmos de búsqueda empleados en un ámbito de electromagnetismo aplicado, resultando el orden de mérito que corresponde, lo cual servirá de base para posteriores investigaciones en el área de estudio de los Algoritmos de Optimización Combinatoria, relacionados a la disciplina de la Investigación Operativa, englobados en la Ciencia de la Computación. La herramienta será de diseño modular, facilitando posibles mejoras futuras e implementación de nuevos algoritmos de optimización.

1.2.2. **Objetivos específicos**

1. Desarrollar un módulo para el análisis de desempeño de adaptación en una red MSMN de banda ancha con parámetros y topología de stubs dados en un sistema de línea de transmisión.
2. Desarrollar módulos computacionales basados en diversos algoritmos heurísticos de optimización, para la obtención de soluciones de adaptación óptima en líneas de transmisión empleando redes MSMN de banda ancha bajo restricciones de diseño.
3. Comparar objetivamente el rendimiento de los algoritmos implementados en los módulos computacionales desarrollados, mediante una herramienta integrada a tal efecto que audite la calidad del desempeño de las soluciones de adaptación logradas y establezca un orden de mérito.
4. Documentar la herramienta mediante un manual de instalación, operación, consideraciones y previsiones para la inserción de nuevos módulos computacionales para futuros trabajos.

1.3. **Alcances**

El desarrollo de la herramienta de software objetivo del presente trabajo se llevará a cabo bajo el lenguaje de programación Python. El software desarrollado podrá ser utilizado bajo el sistema operativo Microsoft Windows como un programa portable, con un archivo ejecutable .exe.

El primer objetivo se logrará desarrollando una aplicación de cálculo con interfaz gráfica en Python en la que el usuario pueda proporcionar los parámetros de la línea de transmisión, de la carga y de los stubs; y obtenga como resultado las gráficas respecto de la frecuencia a lo largo de la línea. El diseño de la interfaz gráfica será llevado a cabo usando la librería PyQt de Python y la herramienta Qt Designer.

La interfaz gráfica interactiva mostrará el desempeño de las redes MSMN en todo el ancho de banda y a lo largo de la línea de transmisión, mediante diagrama

de Smith, gráficas del coeficiente de reflexión, ROEV, entre otras, permitiéndole al usuario variar los parámetros de la línea de transmisión y/o las ubicaciones y longitudes de los stubs para ver cómo afectan estas variaciones a la gráfica resultante.

Para lograr el segundo objetivo se hará uso de librerías de Python con funciones de optimización heurística para implementar módulos de diseño de redes MSMN. Cada uno de estos módulos encuentra las posiciones y longitudes adecuadas de los stubs.

Para el cumplimiento del tercer objetivo se integrarán los módulos anteriores. Dado que los métodos heurísticos habitualmente encuentran mínimos locales de una función dada [10], se programará un módulo de comparación de resultados en el que se establecerá un orden de mérito basado en la eficiencia computacional y la calidad de las soluciones de cada algoritmo empleado. Se le mostrará al usuario los resultados de esta comparación mediante la interfaz gráfica.

Finalmente y para satisfacer el cuarto objetivo se creará un documento a manera de manual de uso de esta herramienta de software, donde se incluirán las consideraciones pertinentes para posibles futuras actualizaciones mediante inserción y/o reemplazo de módulos de algoritmos de optimización.

Capítulo II

Marco conceptual

2.1. Ecuaciones de líneas de transmisión

Según Pozar [4], una línea de transmisión es una red de parámetros distribuidos donde el voltaje y la corriente a lo largo de la misma pueden variar en magnitud y fase, a diferencia de los circuitos de parámetros concentrados donde el voltaje y la corriente no varían apreciablemente en relación con las dimensiones físicas de los elementos. Esquemáticamente, una línea de transmisión suele ser representada por dos líneas paralelas, como se muestra en la Figura 2.1. Un segmento de longitud infinitesimal Δz de la línea de transmisión, al que llamaremos “celda”, puede ser modelado como un circuito de parámetros concentrados, según se muestra en la Figura 2.2, donde r , l , g y c son cantidades por unidad de longitud, definidas de la siguiente manera:

r : resistencia distribuida por unidad de longitud (Ω/m)

l : inductancia distribuida por unidad de longitud (H/m)

g : conductancia distribuida por unidad de longitud (S/m)

c : capacitancia distribuida por unidad de longitud (F/m)

Figura 2.1: Modelo esquemático de una línea de transmisión.

Figura 2.2: Circuito equivalente de parámetros concentrados para una celda de longitud Δz .

De este modo, la línea de transmisión de la Figura 2.1 se concibe idealmente como una secuencia de infinitas celdas, cada una de longitud infinitesimal Δz , conectadas en cascada. La Figura 2.2 muestra una celda cualquiera ubicada a lo largo de la línea de transmisión, donde Z_{izq} y Z_{der} son las impedancias vistas a la izquierda y a la derecha de la celda respectivamente.

Figura 2.3: Modelo de sistema LTI de una celda de longitud Δz .

El circuito equivalente de una celda corresponde con un sistema lineal e invariante en el tiempo (LTI), por lo tanto, según [11], los voltajes de salida y entrada

están relacionados entre sí por la respuesta en frecuencia de la celda, de la siguiente manera (ver Figura 2.3):

$$V_{\text{out}}(\omega) = H(\omega) \cdot V_{\text{in}}(\omega) \quad (2.1)$$

Donde $V_{\text{out}}(\omega)$ y $V_{\text{in}}(\omega)$ son los voltajes en el dominio de la frecuencia a la salida y a la entrada de la celda respectivamente y $H(\omega)$ es la respuesta en frecuencia de la celda. Aplicando las leyes de voltaje y corriente de Kirchoff a la celda de la Figura 2.2 se obtiene la expresión matemática para la respuesta en frecuencia de la k -ésima celda:

$$H_k(\omega) = \frac{V_{\text{out}}(\omega)}{V_{\text{in}}(\omega)} = \frac{1}{1 + \left(G + j\omega C + \frac{1}{Z_{\text{der}_k}} \right) (R + j\omega L)} \quad (2.2)$$

Si se conoce ω , r , l , g , c y Δz , entonces la respuesta en frecuencia de la k -ésima celda sólo depende de la impedancia vista a la derecha de la misma Z_{der_k} . Nótese además que el voltaje de salida de una celda es el voltaje de entrada de la celda siguiente. Mediante este análisis, si se conoce el voltaje de entrada de un tramo de línea de transmisión $V(z = 0)$ como el que se muestra en la Figura 2.1, se puede determinar el voltaje de salida del mismo si establecemos que dicho tramo está compuesto de K celdas conectadas en cascada. Entonces el voltaje a la salida del tramo $V(z = L)$ será:

$$V(z = L) = V(z = 0) \cdot \prod_{k=1}^{k=K} H_k(Z_{\text{der}_k}) \quad (2.3)$$

El planteamiento anterior es válido si el tamaño de la celda es mucho menor que la longitud de onda. Según Cui et al. [12] un criterio comúnmente usado es emplear cinco celdas por cada longitud de onda a la frecuencia de interés más alta. También cabe resaltar que a mayor número de celdas (celdas más pequeñas), se obtiene una mayor precisión en el cálculo de los valores de voltaje.

2.1.1. Voltaje y corriente en la línea de transmisión

Al aplicar las leyes de voltaje y corriente de Kirchhoff a la celda de la Figura 2.2 se llega a un par de ecuaciones conocidas como las “ecuaciones de los telegrafistas”, las cuales conducen a ecuaciones diferenciales de segundo orden para el voltaje y la corriente en la línea de transmisión. Pozar [4] presenta un desarrollo completo de este análisis. Asumiendo que el sistema opera en régimen permanente sinusoidal, las expresiones matemáticas resultantes que describen a los fasores de voltaje $V(z)$ y corriente $I(z)$ en cualquier punto de la línea de transmisión son las siguientes:

$$V(z) = V_o^+ \cdot e^{-\gamma z} + V_o^- \cdot e^{\gamma z} \quad (2.4)$$

$$I(z) = I_o^+ \cdot e^{-\gamma z} + I_o^- \cdot e^{\gamma z} \quad (2.5)$$

Donde:

$$V_o^+ = |V_o^+| \cdot e^{j\phi_v^+}$$

$$V_o^- = |V_o^-| \cdot e^{j\phi_v^-}$$

$$I_o^+ = |I_o^+| \cdot e^{j\phi_i^+}$$

$$I_o^- = |I_o^-| \cdot e^{j\phi_i^-}$$

Figura 2.4: Representación del voltaje en un punto cualquiera de la línea de transmisión.

En el caso del voltaje, el término $V_o^+ \cdot e^{-\gamma z}$ representa una onda que se propaga en dirección del eje z y el término $V_o^- \cdot e^{\gamma z}$ representa una onda que se propaga en dirección del eje $-z$ (ver Figura 2.4). La forma de onda del voltaje en el dominio del tiempo se obtiene mediante $V(z, t) = \text{Re} \{V(z) \cdot e^{j\omega t}\}$ y su expresión es:

$$V(z, t) = |V_o^+| \cdot e^{-\alpha z} \cdot \cos(\omega t - \beta z + \phi_v^+) + |V_o^-| \cdot e^{\alpha z} \cdot \cos(\omega t + \beta z + \phi_v^-)$$

De este modo y según la ecuación 2.4, el voltaje en cualquier punto de la línea de transmisión es la suma de dos ondas; una incidente y una reflejada. También corresponde un análisis análogo para la corriente.

2.1.2. Constante compleja de propagación γ

En las ecuaciones 2.4 y 2.5, γ es la constante compleja de propagación y equivale a:

$$\gamma = \alpha + j\beta = \sqrt{(r + j\omega l)(g + j\omega c)} \quad (2.6)$$

Donde $\alpha = \text{Re} \left\{ \sqrt{(r + j\omega l)(g + j\omega c)} \right\}$ es la constante de atenuación medida en Nepers por metro y $\beta = \text{Im} \left\{ \sqrt{(r + j\omega l)(g + j\omega c)} \right\}$ es la constante de propagación medida en radianes por metro. Aquí r , l , g y c son los parámetros distribuidos en la línea, presentados en la Figura 2.2. La constante compleja γ es propia de la línea de transmisión y depende de la frecuencia.

2.1.3. Impedancia característica de la línea de transmisión

Las componentes incidentes y reflejadas del voltaje $V(z)$ y la corriente $I(z)$ están relacionadas entre sí por la impedancia característica Z_c de la línea, la cual está

definida de la siguiente manera:

$$Z_c = \frac{V_o^+}{I_o^+} = \frac{-V_o^-}{I_o^-} = \sqrt{\frac{r + j\omega l}{g + j\omega c}} \quad (2.7)$$

Tomando en cuenta la ecuación 2.7, las ecuaciones 2.4 y 2.5 pueden ser reescritas equivalentemente como:

$$V(z) = V_o^+ \cdot e^{-\gamma z} + V_o^- \cdot e^{\gamma z} \quad (2.8)$$

$$I(z) = \frac{V_o^+}{Z_c} \cdot e^{-\gamma z} - \frac{V_o^-}{Z_c} \cdot e^{\gamma z} \quad (2.9)$$

2.1.4. Coeficiente de reflexión en la carga y en el generador

El coeficiente de reflexión de voltaje es una medida de la onda de voltaje reflejada normalizada a la onda de voltaje incidente en ese punto. En general, es un valor complejo y está definido de la siguiente manera:

$$\Gamma = \frac{V_o^-}{V_o^+} = \frac{|V_o^-| \cdot e^{j\phi_v^-}}{|V_o^+| \cdot e^{j\phi_v^+}} \quad (2.10)$$

El coeficiente de reflexión de voltaje da una medida de cuánto de una onda incidente se refleja por presencia de alguna discontinuidad en la línea de transmisión. También aporta información de cuál es el desfase de la onda reflejada en relación a la onda incidente.

Si se toma como referencia el plano donde se encuentra la impedancia de carga Z_L , se obtiene el coeficiente de reflexión de voltaje en la carga, denotado por Γ_L :

$$\Gamma_L = \frac{V_o^-}{V_o^+} = \frac{Z_L - Z_c}{Z_L + Z_c} \quad (2.11)$$

Si por el contrario, tomamos como referencia el plano donde se encuentra la impedancia del generador Z_G , obtenemos el coeficiente de reflexión de voltaje en el generador, denotado por Γ_G :

$$\Gamma_G = \frac{V_o^-}{V_o^+} = \frac{Z_G - Z_c}{Z_G + Z_c} \quad (2.12)$$

2.1.5. Impedancia vista desde cualquier punto de una línea cargada

Supongamos tener un sistema como el que se muestra en la Figura 2.5. El coeficiente de reflexión de voltaje Γ_L en el plano de carga ($d = 0$) viene dado por la ecuación 2.11. Si sustituimos Γ_L en las ecuaciones 2.8 y 2.9, y haciendo un cambio del eje de referencia z por el eje d , se obtiene:

$$V(d) = V_o^+ (e^{\gamma d} + \Gamma_L \cdot e^{-\gamma d}) \quad (2.13)$$

$$I(d) = \frac{V_o^+}{Z_c} (e^{\gamma d} - \Gamma_L \cdot e^{-\gamma d}) \quad (2.14)$$

Figura 2.5: Impedancia vista desde un punto de la línea cargada.

La impedancia vista desde cualquier punto de la línea de transmisión se define como el voltaje dividido entre la corriente, ambos en ese punto:

$$Z_{in}(d_i) = \frac{V(d_i)}{I(d_i)} = \frac{V_o^+ (e^{\gamma d_i} + \Gamma_L \cdot e^{-\gamma d_i})}{\frac{V_o^+}{Z_c} (e^{\gamma d_i} - \Gamma_L \cdot e^{-\gamma d_i})} \quad (2.15)$$

Sustituyendo la ecuación 2.11 y la ecuación 2.6 en la ecuación 2.15, queda:

$$Z_{in}(d_i) = Z_c \cdot \frac{Z_L + Z_c \cdot \tanh((\alpha + j\beta) \cdot d_i)}{Z_c + Z_L \cdot \tanh((\alpha + j\beta) \cdot d_i)} \quad (2.16)$$

La ecuación 2.16 es muy importante en el presente trabajo de investigación, ya que permite trasladar el punto de vista de la impedancia a lo largo de la línea de transmisión y tratar a esa nueva impedancia vista como un elemento de parámetros concentrados, como se muestra en la Figura 2.6.

Figura 2.6: Impedancia vista desde un punto de la línea cargada.

2.1.6. Coeficiente de reflexión en cualquier punto de una línea cargada

Con base en el análisis del apartado anterior y haciendo referencia a la ecuación 2.16, se define al coeficiente de reflexión de voltaje en cualquier punto de una línea

de transmisión como:

$$\Gamma(d_i) = \frac{Z_{in}(d_i) - Z_c}{Z_{in}(d_i) + Z_c} \quad (2.17)$$

Se analizará un caso específico en el que el módulo de $\Gamma(d_i)$ resulta ser mayor que uno. En general el coeficiente de reflexión puede ser expresado en términos de una impedancia vista hacia adelante Z_f y una impedancia vista hacia atrás Z_b , y su ecuación sería:

$$\Gamma(d_i) = \frac{Z_f(d_i) - Z_b(d_i)}{Z_f(d_i) + Z_b(d_i)}$$

Con base en la Figura 2.6, $Z_f(d_i)$ es la impedancia en el punto $d = d_i$ que ve una onda que viaja hacia la derecha, siendo igual a $Z_{in}(d_i)$. Análogamente, $Z_b(d_i)$ es la impedancia en el punto $d = d_i$ que ve una onda que viaja hacia la izquierda, siendo igual a Z_c . Estas impedancias, en general, son complejas:

$$Z_f = R_f + jX_f$$

$$Z_b = R_b + jX_b$$

Interesa saber bajo qué condiciones se cumple que $|\Gamma| > 1$:

$$\left| \frac{Z_f - Z_b}{Z_f + Z_b} \right| > 1$$

Desarrollando la expresión anterior se tiene que $|\Gamma| > 1$ cuando se cumpla simultáneamente que:

$$(X_f \cdot X_b < 0) \wedge (R_f \cdot R_b < -X_f \cdot X_b) \quad (2.18)$$

2.1.7. Pérdidas de la línea de transmisión

En la línea de transmisión pueden existir pérdidas de potencia debido a las características eléctricas de la misma, la constante de atenuación α indica la magnitud en que se atenúan las ondas al propagarse a través de la línea. También puede existir distorsión, esto es cuando la línea no atenúa por igual a todas las componentes frecuenciales de la señal o cuando la línea sea un medio dispersivo.

$$\alpha = \text{Re} \left\{ \sqrt{(r + j\omega l)(g + j\omega c)} \right\} \quad (\text{Np/m}) \quad (2.19)$$

$$\beta = \text{Im} \left\{ \sqrt{(r + j\omega l)(g + j\omega c)} \right\} \quad (\text{rad/m}) \quad (2.20)$$

Para el análisis que sigue será útil definir la velocidad de propagación en la línea V_p y la longitud de onda λ :

$$V_p = \frac{\omega}{\beta} \quad (\text{m/s}) \quad (2.21)$$

$$\lambda = \frac{2\pi}{\beta} \quad (\text{m}) \quad (2.22)$$

En general, los parámetros r , l , g , y c podrían ser dependientes de la frecuencia de operación. Los autores [3], [4] y [13] proporcionan ecuaciones prácticas para determinar los parámetros r , l , g y c a partir de las dimensiones y propiedades electromagnéticas de diferentes tipos de línea de transmisión. Siendo que la variación de tales parámetros con respecto de la frecuencia es pequeña, en el presente trabajo de investigación se asumirá que son prácticamente constantes.

2.1.7.1. Línea sin distorsión

Según Sadiku [13], una línea sin distorsión es aquella en la que la constante de atenuación α no depende de la frecuencia y la constante de fase β depende

linealmente de la frecuencia, esto último implica que la velocidad de propagación sea la misma para todas las componentes en frecuencia de la señal, en ese caso la línea sería un medio no dispersivo. Para satisfacer este comportamiento debe cumplirse que los parámetros distribuidos de la línea r , l , g y c guarden la siguiente relación:

$$\frac{r}{l} = \frac{g}{c} \quad (2.23)$$

Al sustituir la ecuación 2.23 en las ecuaciones 2.19 y 2.20, se obtiene el valor de α y β para el caso sin distorsión:

$$\alpha = \sqrt{rg} \quad , \quad \beta = \omega\sqrt{lc}$$

Y al sustituir la ecuación 2.23 en la ecuación 2.7, se obtiene que la impedancia característica de la línea tiene sólo parte real y no depende de la frecuencia:

$$Z_c = \sqrt{\frac{l}{c}}$$

2.1.7.2. Línea sin pérdidas

Según [13], una línea sin pérdidas consta de conductores perfectos ($r = 0$) y un medio dieléctrico sin pérdidas ($g = 0$). Nótese que al cumplirse estas dos condiciones también se satisface la ecuación 2.23, por lo tanto, una línea sin pérdidas es también una línea sin distorsión. El valor de α y β para el caso sin pérdidas es:

$$\alpha = 0 \quad , \quad \beta = \omega\sqrt{lc}$$

El valor de la impedancia característica de la línea tiene sólo parte real y no depende de la frecuencia:

$$Z_c = \sqrt{\frac{l}{c}}$$

Si la línea es sin pérdidas, es posible utilizar la relación de onda estacionaria de voltaje ROEV (en inglés VSWR) como una medida del nivel de régimen estacionario presente en la línea causado por ondas reflejadas. La ROEV está definida de la siguiente manera:

$$\text{ROEV}(d) = \frac{1 + |\Gamma(d)|}{1 - |\Gamma(d)|} \quad (2.24)$$

Otro detalle interesante de la línea sin pérdidas es que los máximos de voltaje se encuentran separados entre sí por una distancia de $\frac{\lambda}{2}$.

2.1.8. Adaptación de impedancias

Según la ecuación 2.16, la impedancia $Z_{in}(d_i)$ que presenta un tramo de línea de transmisión a su entrada, depende de la longitud d_i del tramo, de la impedancia de carga Z_L del tramo, de la impedancia característica Z_c , la constante de propagación β y la constante de atenuación α de la línea de transmisión. Como lo indica Bianchi [2], de lo anterior surge la interesante posibilidad de utilizar la línea como elemento de circuito, ya que ajustando los factores antes mencionados es posible conseguir cualquier impedancia a la entrada del tramo. Esto quiere decir que un tramo de línea de transmisión se comporta como un transformador de impedancia, es decir, transforma su impedancia de carga en la impedancia que se presenta a su entrada.

El esquema de las Figuras 2.5 y 2.6, junto con la ecuación 2.16 se utilizará de manera genérica para constituir elementos de circuito que conformen redes de adaptación de impedancias.

Bianchi [2] también aclara que adaptar una línea consiste en hacer desaparecer de ella el régimen estacionario. El régimen estacionario se da por la superposición de la onda incidente que viaja hacia la derecha (deseada) y la onda reflejada que viaja hacia la izquierda (indeseada). Esto implica que a la carga de la línea de

transmisión se la convierte en su impedancia característica y, por lo tanto, que se ha adaptado la impedancia de carga a la impedancia característica de la línea.

En otras palabras, adaptar una carga a la línea de transmisión consiste en eliminar las ondas reflejadas a partir de cierto punto a lo largo de la línea o, lo que es equivalente, hacer que el coeficiente de reflexión en ese punto sea nulo. Ver la Figura 2.7.

Figura 2.7: Red de adaptación de impedancia en una línea de transmisión.

Bianchi [2] además aclara que de d_A hacia la izquierda no habrá onda estacionaria, lo que indica que no hay potencia reflejada. De d_A hacia la derecha, sin embargo, hay onda estacionaria con las correspondientes potencias incidentes y reflejadas. Pozar [4] explica que la red de adaptación de impedancia está configurada de tal modo que las ondas que viajan desde d_A hacia la izquierda (producto de las múltiples reflexiones) tengan fases tales que dichas ondas se cancelen entre sí al superponerse, de allí que se diga que a la izquierda de d_A no hay ondas reflejadas y, por ende, no hay régimen estacionario.

2.1.8.1. Redes de adaptación de múltiples stubs (MSMN)

Una de las técnicas para adaptar impedancias consiste en utilizar tramos de línea cargados en corto circuito o circuito abierto, conectados a la línea principal en

serie o en paralelo (ver la Figura 2.8). A un tramo de línea de transmisión cargado en uno de sus extremos se le conoce comúnmente como “stub”. A las redes de adaptación que emplean varios stubs se les denomina MSMN (Multiple Stub Matching Network).

Emplear un stub como elemento de adaptación consiste en variar su posición a lo largo de la línea principal, su longitud, su carga, su impedancia característica, su constante de atenuación y su constante de propagación para lograr que la impedancia vista desde el punto de adaptación de la línea principal sea la impedancia característica de ésta.

Figura 2.8: Red de adaptación de múltiples stubs (MSMN). N stubs cargados en corto circuito y conectados en paralelo a la línea principal.

Según Regoli [7], al emplear un stub se logra la adaptación ideal de impedancia sólo a una frecuencia y una adaptación aceptable en un rango de frecuencia muy estrecho, sin embargo, es posible lograr una adaptación muy buena dentro de un rango de frecuencia más amplio al emplear varios stubs, de allí que sea ventajoso emplear redes MSMN. La Figura 2.9 muestra un ejemplo de esto.

Una vez que se ha establecido el tipo de carga de los stubs (corto circuito o circuito abierto), su modo de conexión con la línea principal (serie o paralelo), sus parámetros distribuidos r , l , g , c , lo siguiente es determinar las posiciones relativas y las longitudes de los mismos. En la Figura 2.8 se representan las posiciones relativas de los N stubs mediante los índices D_1, D_2, \dots, D_N y sus longitudes mediante

Figura 2.9: Comparación de adaptación con 1 stub y 9 stubs.

los índices L_1, L_2, \dots, L_N . El procedimiento que presenta mayor complejidad es determinar estas distancias y longitudes que resulten en una red que logre adaptar la impedancia del sistema en un rango de frecuencia requerido.

2.1.9. Potencia y pérdidas por desadaptación

2.1.9.1. Potencia

Si un sistema como el de la Figura 2.1 opera en régimen permanente sinusoidal, la potencia compleja promedio en un punto de la línea de transmisión está relacionada con el voltaje y la corriente de la siguiente manera:

$$\hat{P}_{\text{prom}}(d) = \frac{V(d) \cdot I^*(d)}{2}$$

Donde $V(d)$ e $I(d)$ son el voltaje y la corriente de las ecuaciones 2.4 y 2.5 respectivamente, los cuales están relacionados entre sí por la impedancia $Z_{\text{in}}(d) = \frac{V(d)}{I(d)}$. La potencia activa promedio se obtiene mediante $P_{\text{prom}}(d) = \text{Re} \{ \hat{P}_{\text{prom}}(d) \}$ y su

expresión matemática es:

$$P_{\text{prom}}(d) = \frac{|V(d)|^2}{2} \cdot \text{Re} \left\{ \frac{1}{Z_{\text{in}}^*(d)} \right\} \quad (2.25)$$

La Figura 2.10 muestra un sistema de línea de transmisión de longitud L . Mediante la ecuación 2.16 se puede hallar la impedancia de entrada $Z_{\text{in}}(d = L)$ a dicho sistema, resultando en el diagrama de la Figura 2.11.

Figura 2.10: Sistema de línea de transmisión con adaptador de impedancias.

Figura 2.11: Impedancia vista a la entrada del sistema de línea de transmisión.

Con base en la Figura 2.11, interesa definir dos tipos de adaptación de impedancias; la adaptación conjugada y la adaptación Z .

2.1.9.2. Pérdidas por desadaptación conjugada

La adaptación conjugada es el caso en que la carga $Z_{\text{in}}(d = L)$ absorbe la máxima potencia disponible del generador y, por lo tanto, $Z_{\text{in}}(d = L)$ debe ser igual a la

conjugada de la impedancia del generador, esto es $Z_{in}(d = L) = Z_G^*$. La impedancia del generador es $Z_G = R_G + jX_G$. A la potencia activa promedio en la entrada de la línea de transmisión cuando hay adaptación conjugada se le denotará como $P_{adC}(d = L)$ y su valor es:

$$P_{adC}(d = L) = \frac{|Z_G|^2}{R_G^2} \cdot \frac{|V_G|^2}{8} \cdot \operatorname{Re} \left\{ \frac{1}{Z_G} \right\}$$

Se define a las pérdidas por desadaptación conjugada como:

$$\text{PerdidasC} = 10 \cdot \log \left(\frac{P_{adC}(d = L)}{P_{prom}(d = L)} \right) \quad (\text{dB})$$

En función de las impedancias, la expresión para las pérdidas por desadaptación conjugada queda de la siguiente manera:

$$\text{PerdidasC} = 10 \cdot \log \left(\frac{\frac{|Z_G|^2}{R_G^2} \cdot \operatorname{Re} \left\{ \frac{1}{Z_G} \right\}}{4 \cdot \left| \frac{Z_{in}(d = L)}{Z_G + Z_{in}(d = L)} \right|^2 \cdot \operatorname{Re} \left\{ \frac{1}{Z_{in}^*(d = L)} \right\}} \right) \quad (\text{dB}) \quad (2.26)$$

2.1.9.3. Pérdidas por desadaptación Z

La adaptación Z es el caso en que la carga $Z_{in}(d = L)$ es igual a la impedancia del generador Z_G . Esto implica que el coeficiente de reflexión en el generador Γ_G es nulo, es decir, no hay onda reflejada hacia el generador. A la potencia activa promedio en la entrada de la línea de transmisión cuando hay adaptación Z se le denotará como $P_{adZ}(d = L)$ y su valor es:

$$P_{adZ}(d = L) = \frac{|V_G|^2}{8} \cdot \operatorname{Re} \left\{ \frac{1}{Z_G^*} \right\}$$

Se define a las pérdidas por desadaptación Z como:

$$\text{PerdidasZ} = 10 \cdot \log \left(\frac{P_{\text{adZ}}(d=L)}{P_{\text{prom}}(d=L)} \right) \quad (\text{dB})$$

En función de las impedancias, la expresión para las pérdidas por desadaptación Z queda de la siguiente manera:

$$\text{PerdidasZ} = 10 \cdot \log \left(\frac{\text{Re} \left\{ \frac{1}{Z_G^*} \right\}}{4 \cdot \left| \frac{Z_{\text{in}}(d=L)}{Z_G + Z_{\text{in}}(d=L)} \right|^2 \cdot \text{Re} \left\{ \frac{1}{Z_{\text{in}}^*(d=L)} \right\}} \right) \quad (\text{dB}) \quad (2.27)$$

2.2. Algoritmos heurísticos de optimización

Según el diccionario de la lengua española el término “heurística” proviene del griego “heurískein” (etimología que comparte con “eureka”), significa “hallar” y hace referencia a la manera de buscar la solución de un problema mediante métodos no rigurosos, como por tanteo, reglas empíricas, etc. [14].

En el campo de las Ciencias de la Computación, los algoritmos heurísticos son técnicas empleadas en resolver problemas que pueden modelarse como búsquedas u optimización de funciones, que no sería posible abordar en un tiempo razonable por otros algoritmos exhaustivos, como por ejemplo la técnica de fuerza bruta. Según [15], la ventaja de los algoritmos heurísticos es que son eficientes para obtener valores mínimos o máximos de alguna función que tenga una gran cantidad de variables independientes. La función generalmente se llama función objetivo o función de costo y representa la medida cuantitativa de la “bondad” de algunos sistemas complejos. Dicha función depende de la configuración total del sistema que comprende muchas partes.

Rabanal en [16] explica que los algoritmos heurísticos recorren el espacio de soluciones e intentan encontrar la combinación de variables independientes que corresponda con una mejor solución posible en un tiempo razonable, ya sea para minimizar la función objetivo o para maximizarla.

Estos métodos toman como punto de partida una solución inicial dada que intentarán mejorar aplicando ciertos operadores. Estos operadores se aplicarán a la solución actual para calcular otras soluciones similares (vecinas) por las que continuar la búsqueda. Así se supone que, modificando una solución al problema, se pueden calcular soluciones mejores a una encontrada previamente, es decir, se pretende mejorar dicha solución paso a paso.

Este tipo de métodos se aplican cuando el tamaño del espacio de soluciones es muy grande y no se puede realizar una exploración sistemática que lo recorra completamente para hallar la mejor solución, pues se tardaría un tiempo inaceptable. Los algoritmos heurísticos se encargan de «podar» el espacio de soluciones, es decir, ayudan a eliminar caminos que llevan a soluciones de peor calidad que la solución actual. El inconveniente con estas técnicas es que se pueden descartar caminos que conduzcan a soluciones buenas, o que se encuentren máximos o mínimos locales y no globales.

Las técnicas heurísticas son estrategias derivadas de experiencias previas con problemas similares, de este modo existe actualmente una amplia variedad de algoritmos heurísticos cuyo funcionamiento está inspirado en procesos naturales, como la búsqueda realizada por colonias de hormigas o el comportamiento de colonias de virus, por ejemplo.

En el presente trabajo de investigación la función objetivo que se pretende minimizar es la siguiente:

$$F_{\text{obj}}(D_i, L_i) = \sum_{f=f_i}^{f=f_f} E(f, D_i, L_i) \quad (2.28)$$

Donde:

$$E(f, D_i, L_i) = \begin{cases} 0 & \text{si } |\Gamma|(f, D_i, L_i) \leq |\Gamma|_{\text{Max}} \\ (|\Gamma|(f, D_i, L_i) - |\Gamma|_{\text{Max}})^2 & \text{si } |\Gamma|(f, D_i, L_i) > |\Gamma|_{\text{Max}} \end{cases}$$

Aquí el ancho de banda de adaptación está definido como el intervalo de frecuencias $ABA = [f_i, f_f]$. El módulo del coeficiente de reflexión $|\Gamma|(f, D_i, L_i)$ es el que se ve en el plano de adaptación $d = d_A$ (ver Figura 2.8). Se puede notar que la función objetivo a minimizar es una función real de $2N$ variables, pues depende de las distancias $D_i = \{D_1, D_2, \dots, D_N\}$ y longitudes $L_i = \{L_1, L_2, \dots, L_N\}$ de los N stubs que conforman la red de adaptación.

Los algoritmos heurísticos seleccionados para ser empleados en la búsqueda de redes MSMN en este trabajo, son los siguientes: Nelder-Mead, Differential Evolution, Dual Annealing, Brute Force, Whale Optimization Algorithm, Equilibrium Optimizer, Harris Hawks Optimization, Virus Colony Search, Artificial Ecosystem-Based Optimization.

2.2.1. Nelder-Mead

Este algoritmo de optimización lleva el nombre de sus desarrolladores, John Nelder y Roger Mead [17]. Se trata de un algoritmo de optimización de búsqueda de patrones, lo que significa que no requiere la información del gradiente de la función objetivo. Funciona utilizando una estructura llamada simplex, compuesta por $n + 1$ puntos (vértices), donde n es el número de dimensiones de entrada a la función.

Por ejemplo, en un problema bidimensional que se puede trazar como una superficie, la estructura del simplex estaría compuesto de tres puntos representados como un triángulo. El método Nelder-Mead utiliza una serie de reglas que dictan la forma en que se actualiza el simplex en función de las evaluaciones de la función objetivo en sus vértices. Estas reglas incluyen operaciones como la «reflexión», «expansión», «contracción» y «reducción» de la forma del simplex en la superficie de la función objetivo con el fin de encontrar valores óptimos de esta. A menudo se utiliza para problemas de optimización de funciones no lineales multidimensionales, aunque puede atascarse en valores óptimos locales.

2.2.2. Differential Evolution

Este algoritmo de búsqueda heurística está basado en población, es decir, optimiza un problema al mejorar iterativamente una solución candidata dentro de un proceso evolutivo [18]. Las variables del problema a optimizar están codificadas como un vector de números reales cuyo tamaño es igual al número de variables. El proceso de búsqueda y optimización se compone básicamente de cuatro pasos: Inicialización, mutación, recombinación y selección.

Este tipo de algoritmos pueden explorar rápidamente espacios de diseño muy grandes. Es uno de los algoritmos de búsqueda basados en la población más versátiles y estables, además exhibe robustez ante problemas que presentan más de un valor extremo (máximo o mínimo).

2.2.3. Dual Annealing

Es un algoritmo de optimización estocástica, lo que significa que hace uso de la aleatoriedad durante el proceso de búsqueda y en cada ejecución de la búsqueda puede encontrar una solución diferente. Está basado en el algoritmo de optimización Simulated Annealing [19].

El algoritmo Simulated Annealing modifica una solución candidata de forma aleatoria y acepta las soluciones modificadas para reemplazar la solución de candidato actual probabilísticamente. Esto significa que es posible que las soluciones peores reemplacen la solución candidata actual. La probabilidad de este tipo de reemplazo es alta al comienzo de la búsqueda y disminuye con cada iteración, controlada por el parámetro «temperatura».

2.2.4. Brute Force

El algoritmo de optimización Brute Force es sencillo y requiere una potencia de cálculo considerable, ya que se trata de una técnica que intenta calcular todas las soluciones posibles y decidir después cuál es la mejor. Este método es factible sólo

para problemas de pocas dimensiones, ya que el número de estados posibles del sistema aumenta exponencialmente con el número de dimensiones.

2.2.5. Whale Optimization Algorithm

Whale Optimization Algorithm es un algoritmo de optimización que está basado en un concepto denominado «inteligencia de enjambre» y está inspirado en la técnica de maniobra de caza de las ballenas jorobadas. Este algoritmo incluye a tres operadores para simular: Búsqueda de presa, presa rodeada y el comportamiento de red de burbujas de las ballenas jorobadas [20].

2.2.6. Equilibrium Optimizer

Este algoritmo está inspirado en modelos de control de balance de volúmenes de masa, utilizados para estimar estados dinámicos y estados de equilibrio. En este algoritmo, cada partícula (solución) con su concentración (posición) actúa como un agente de búsqueda. Los agentes de búsqueda actualizan aleatoriamente su concentración con respecto de las mejores soluciones, las cuales se denominan candidatos de equilibrio, para finalmente alcanzar el estado de equilibrio (resultado óptimo) [21].

2.2.7. Harris Hawks Optimization

Este algoritmo de optimización está basado en la población e inspirado en la naturaleza del estilo cooperativo de caza de los halcones Harris, el cual se conoce como «salto sorpresa». De acuerdo con este comportamiento inteligente, varios halcones atacan a una presa desde diferentes direcciones en un intento de sorprenderla, revelando patrones de caza basados en el entorno y en los patrones de escape de la presa. Este algoritmo imita matemáticamente estos patrones de comportamiento para desarrollar una técnica de optimización [22].

2.2.8. Virus Colony Search

Este algoritmo simula estrategias de difusión e infección para las células huéspedes adoptadas por un virus, para sobrevivir y propagarse en un entorno celular [23].

2.2.9. Artificial Ecosystem-Based Optimization

Este algoritmo es un optimizador basado en la población, que modela el flujo de energía en un ecosistema del planeta Tierra, imitando tres comportamientos únicos de organismos vivos: La producción, el consumo y la descomposición [24].

2.3. Python

Python es un lenguaje de programación de alto nivel, orientado a objetos, interpretado, con tipado dinámico, fuertemente tipado y multiplataforma [25], creado en la década de 1990 por Guido van Rossum. Su sintaxis hace énfasis en la legibilidad del código, lo que facilita su depuración. Python cuenta con una licencia llamada PSFL (Python Software Foundation License) [26], la cual es una licencia de software libre que permite modificaciones del código fuente, así como la creación de trabajos derivados, sin requerir que ni las modificaciones ni los trabajos derivados tengan que ser a su vez de código abierto.

La orientación a objetos es un paradigma de programación en el que los conceptos del mundo real relevantes para el problema en cuestión se trasladan a clases y objetos en un programa. La ejecución del programa consiste en una serie de interacciones entre los objetos [27]. Esto ayuda a dividir el trabajo, hace más legible el código y hace que la corrección de errores se logre con mayor eficiencia.

Un lenguaje interpretado o de script es aquel que se ejecuta utilizando un programa intermedio llamado intérprete, en lugar de compilar el código a lenguaje máquina que pueda comprender y ejecutar directamente una computadora (lenguajes

compilados) [27].

La característica de tipado dinámico se refiere a que no es necesario declarar el tipo de dato que va a contener una determinada variable, sino que su tipo se determinará en tiempo de ejecución según el tipo del valor al que se asigne, y el tipo de esta variable puede cambiar si se le asigna un valor de otro tipo posteriormente [27].

Cuando un lenguaje de programación es fuertemente tipado no se permite tratar a una variable como si fuera de un tipo distinto al que tiene, siendo necesario convertir de forma explícita dicha variable al nuevo tipo previamente [27].

El intérprete de Python está disponible en multitud de plataformas (UNIX, Solaris, Linux, DOS, Windows, OS/2, Mac OS, etc.) por lo que si no se emplean librerías específicas de cada plataforma en un script, este podrá ser ejecutado en todos estos sistemas sin grandes cambios [27].

Aunque Python fue creado como lenguaje de programación de uso general, cuenta con una serie de librerías y entornos de desarrollo para cada una de las fases de proyectos propios del ámbito de la Ciencia de Datos. Esto, sumado a su potencia, su carácter código abierto y su facilidad de aprendizaje le ha llevado a tomar la delantera a otros lenguajes propios de la analítica de datos por medio de Machine Learning. Python ofrece librerías de herramientas científicas, numéricas, de análisis y estructuras de datos y de algoritmos de Machine Learning como NumPy, SciPy, Matplotlib, Pandas, PyBrain, entre otras.

Capítulo III

Procedimientos de la investigación

3.1. Exploración bibliográfica

3.1.1. Líneas de transmisión y adaptación de impedancias

En este apartado se realizó un repaso de los fundamentos de la teoría de líneas de transmisión, haciendo especial énfasis en recopilar las ecuaciones que son relevantes para el presente trabajo de investigación, como son: La propagación de los campos electromagnéticos a través de la línea, la impedancia vista desde cualquier punto de ésta, coeficiente de reflexión y relación de onda estacionaria.

Además se hizo una revisión de las técnicas de adaptación de impedancias en líneas de transmisión, para ver en qué consisten y con el enfoque de automatizar el proceso de diseño de redes de adaptación. Se eligió la técnica de adaptación mediante múltiples stubs. Como fuentes bibliográficas se tomaron los siguientes libros: Sistemas de Ondas Guiadas de Aldo Bianchi [2], Foundations for Microwave Engineering de Robert Collin [3], Microwave Engineering de David Pozar [4] y Elementos de Electromagnetismo de Matthew Sadiku [13].

3.1.2. Algoritmos heurísticos de optimización

Con la finalidad de documentarse acerca del principio de funcionamiento de los algoritmos heurísticos de búsqueda y optimización, se consultó varias publicaciones. La idea principal fue investigar si este tipo de algoritmos sería útil y compatible con la resolución del problema de adaptación de impedancias en líneas de transmisión. Se comprobó el potencial y la factibilidad para emplear estas técnicas heurísticas. Entre las publicaciones consultadas, destacan: Algoritmos Heurísticos en Optimización de A. Vidal [10], Algoritmos Heurísticos y Aplicaciones a Métodos Formales de P. Rabanal [16], Impedance Matching by Using a Multi-Stub System de C. Regoli [7] y Variable Zo Applied to Biogeography Based Optimized Multi-Stub Mathing Network de N. Dib et al [8].

3.2. Desarrollo de habilidades de programación en Python

Una de las ventajas del lenguaje Python es la abundancia de material didáctico disponible en internet, además la documentación de las librerías facilita el proceso de aprendizaje. Python también cuenta con una gran comunidad en foros, lo cual aumenta la posibilidad de retroalimentación logrando mejores resultados en menor tiempo.

Esta etapa de la investigación se centró en comprender la sintaxis y el paradigma de programación en el que Python se basa. Se adquirió habilidades de programación en puntos clave como sentencias condicionales, ciclos, programación funcional, programación orientada a objetos, hilos de ejecución, diseño y funcionamiento de interfaz gráfica de usuario, entre otros tópicos. Este estudio se llevó a cabo mediante revisión de tutoriales, libros, documentación de las librerías, consultas en foros y otros recursos disponibles en internet.

Es importante mencionar que se utilizó una plataforma de distribución de Python llamada Anaconda, la cual integra una variedad de herramientas necesarias para el desarrollo de aplicaciones en este lenguaje, facilitando considerablemente el proceso de iniciación.

3.3. Selección de librerías de Python

A la hora de programar una aplicación, el empleo de librerías resulta beneficioso, ya que se puede delegar operaciones y procesos a funciones de la librería importada, de modo que no sea necesario construir todo desde cero.

Por lo tanto, es importante elegir las librerías que mejor se adapten y que sean de mayor utilidad en un proyecto en específico. Python cuenta con una amplia variedad de librerías desarrolladas por la comunidad de programadores, además de las librerías nativas del lenguaje en sí. A continuación se mencionan las principales librerías utilizadas en el presente proyecto:

3.3.1. Librería para desarrollo de interfaz gráfica de usuario

Para esta parte se seleccionó la librería PyQt, ya que ofrece la opción de utilizar una herramienta llamada Qt Designer que permite crear ventanas con todos sus elementos (botones, etiquetas, cajas de texto, entre otros) de una forma intuitiva con solo arrastrar y soltar los componentes de la interfaz gráfica, lo que favorece la realización de un trabajo con mejor presencia y en menor tiempo.

PyQt es una adaptación de un módulo llamado Qt, para lenguaje Python. Qt es un marco de trabajo que es multiplataforma, orientado a objetos y ampliamente usado para desarrollar programas que utilicen interfaz gráfica de usuario. Qt es desarrollado como un software libre y de código abierto. Existe suficiente documentación acerca del módulo Qt, lo cual facilitó considerablemente el desarrollo de la interfaz gráfica del presente proyecto.

3.3.2. Librerías de funciones matemáticas y herramientas de cálculo

Con la finalidad de implementar las ecuaciones necesarias, se utilizó la librería math, la cual es provista por Python como parte de su librería estándar y ofrece funciones matemáticas para su uso en el campo de los números reales. La librería

math permitió llevar cabo operaciones con funciones trigonométricas, logarítmicas, entre otras.

Dada la naturaleza de las ecuaciones utilizadas en la teoría de líneas de transmisión, se hace necesario trabajar con números complejos. Se empleó una librería llamada `cmath`, la cual permite operar con números complejos. Esta librería también forma parte de la librería estándar de Python.

Además se hizo uso de otras librerías como Numpy y SciPy. Una de las utilidades de Numpy es que facilita el manejo de arreglos de datos, además permite el uso del símbolo matemático del infinito. En esta sección se utilizó la librería SciPy para realizar interpolación de datos.

3.3.3. Librerías para graficar

En el presente proyecto es muy importante poder mostrarle al usuario la representación gráfica de las características del sistema, por ejemplo, mostrar la gráfica de la impedancia vista versus la frecuencia, para lograr esto se hizo uso de la librería Matplotlib. Matplotlib es una librería de Python que funciona como generador y asistente de gráficos, ofrece al usuario una variedad de opciones para representar contenido matemático en forma de gráficas, es de fácil uso y provee gran contenido en detalles para hacer que la información gráfica sea lo suficientemente entendible al observador final.

También se empleó el módulo `plotting.smith` de la librería Scikit-`rf` para generar las gráficas del diagrama de Smith, el cual es muy útil y ampliamente usado para describir sistemas de líneas de transmisión.

3.3.4. Librerías de algoritmos de optimización

La etapa de selección de librerías de algoritmos de optimización fue muy importante en la presente investigación, ya que de la eficacia de dichos algoritmos

depende el cumplimiento de los objetivos planteados. Se empleó la librería Mealpy y el módulo optimize de la librería SciPy.

Entre otras herramientas, el módulo optimize de la librería SciPy provee funciones para minimizar o maximizar funciones matemáticas, posiblemente sujetas a restricciones. Incluye solucionadores para problemas no lineales, soportando algoritmos de optimización local y global. De este módulo se emplearon los algoritmos de optimización: Nelder-Mead, Differential Evolution, Dual Annealing y Brute Force.

Mealpy (Meta-Heuristic Algorithms using Python) es una librería que contiene algoritmos de optimización contruidos, recopilados y adaptados por Nguyen Van Thieu [28]. Incluye un total de 176 algoritmos, siendo la librería de Python más extensa en cuanto a algoritmos metaheurísticos. Está distribuida bajo licencia MIT, la cual es una licencia libre permisiva. De esta librería se emplearon los algoritmos de optimización: Whale Optimization Algorithm, Equilibrium Optimizer, Harris Hawks Optimization, Virus Colony Search y Artificial Ecosystem-Based Optimization.

Partiendo del conjunto de todos los algoritmos de optimización disponibles, se realizaron pruebas para escoger aquellos algoritmos que arrojaran mejores resultados en el problema de adaptación de impedancias mediante múltiples stubs. Los algoritmos previamente mencionados son el resultado de este proceso de selección.

3.3.5. Librería para ejecución en múltiples hilos

Python cuenta con un módulo llamado threading, el cual está incluido en su librería estándar. Este módulo permite ejecutar varios procesos en simultáneo, lo que se conoce como programación multihilos, donde cada parte del programa se denomina hilo y cada hilo define una ruta de ejecución independiente. Esto fue de utilidad en el presente trabajo, ya que era necesario ejecutar varios algoritmos de optimización en simultáneo.

3.4. Diagrama de funcionamiento de la aplicación

Se diseñó la aplicación de tal manera que le permita al usuario elegir entre dos modos de operación: Análisis de MSMN y diseño de MSMN. A continuación se detalla cada modo.

3.4.1. Modo: Análisis de MSMN

En este modo de operación, el usuario dispone de los datos que caracterizan a cada elemento del sistema de línea de transmisión, estos son: El generador, la línea de transmisión, la MSMN y la impedancia de carga. Una vez que el usuario ingrese toda la información, el software entrega las gráficas y las figuras de mérito que informan del desempeño del sistema.

Figura 3.1: Diagrama del modo de análisis de MSMN.

3.4.2. Modo: Diseño de MSMN

Este modo es similar al anterior, salvo que en este caso el usuario desea obtener los datos de posiciones y longitudes de los stubs que definen a la MSMN, mediante algoritmos heurísticos de optimización. Además, el usuario debe proporcionar sus requerimientos de diseño de MSMN (mínima longitud y mínima distancia de los stubs, número máximo de stubs, etc.) y sus requerimientos de adaptación de impedancia (máximo $|\Gamma|$, rango de frecuencia, etc.).

Figura 3.2: Diagrama del modo de diseño de MSMN.

3.5. Implementación de módulos de cómputo

Una vez que se tienen los datos que caracterizan a cada elemento del sistema de línea de transmisión, estos se procesan para generar arreglos de datos con los cuales se pueden obtener las cantidades que son de importancia en este proyecto, por ejemplo la impedancia versus la frecuencia. Posteriormente, estos arreglos sirven para generar las gráficas correspondientes. A continuación se detalla la manera en que se implementaron los módulos de cómputo.

3.5.1. Cantidades respecto a la frecuencia

En Python, a los arreglos de una dimensión se les conoce como listas. Por ejemplo, si se tiene una lista $x = [0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21]$, para acceder a un valor de esta lista, se hace mediante el índice del elemento (el índice del primer elemento de la lista es 0), de modo que $x[7] = 13$.

Tomando el rango de frecuencia especificado por el usuario para el cual se desea graficar, automáticamente se crea una lista denominada F , la cual contiene los valores de frecuencia desde la inferior hasta la superior. Inicialmente esta lista F tiene un tamaño de 101 elementos, posteriormente el usuario puede variar el número de elementos de la lista F .

La lista F es muy importante, ya que a partir de ella se calcula la impedancia de carga, la impedancia característica y la constante compleja de propagación de la línea de transmisión en todo el rango de frecuencia. Esto se obtuvo evaluando las ecuaciones correspondientes en cada punto de frecuencia de la lista F .

Además se creó una lista denominada D , la cual contiene todos los valores del eje d (ver Figura 1.1). El espacio entre valores de la lista D es de 1 mm, se escogió de esa manera porque es suficiente resolución para que el usuario visualice el comportamiento del sistema a lo largo de la línea de transmisión, sin que se sobrecargue el programa realizando los cálculos necesarios.

3.5.2. Impedancia vista en el punto d_i

Para obtener la impedancia vista se utilizó la ecuación 2.16 y se siguió el enfoque presentado en las Figuras 2.5 y 2.6. En este enfoque, la impedancia vista en el punto $d = d_i$ viene a representar la impedancia de carga de la impedancia vista en el punto $d = d_{i+1}$ (donde $d_{i+1} > d_i$). Este proceso se realiza para cada punto de la lista F, en cada punto de la lista D.

De este modo, la impedancia vista Z_v resulta ser una lista de listas, es decir, un arreglo de dos dimensiones, en el cual, para acceder a un valor de impedancia, se debe especificar el índice de distancia y el índice de frecuencia, esto es: $Z_v [i_d] [i_f] = (23 + 10j) \Omega$, por ejemplo. En otras palabras, el proceso mencionado permitió obtener los valores de la impedancia vista en todos los puntos a lo largo de la línea principal y para todo el rango de frecuencia.

3.5.3. Coeficiente de reflexión Γ

El cálculo del coeficiente de reflexión (para cada valor de las listas D y F) se llevó a cabo basándose en el cálculo de la impedancia vista en el punto d_i . Una vez obtenida la impedancia vista en el punto d_i , se aplica la ecuación 2.17, de este modo se obtienen los valores complejos del coeficiente de reflexión en todos los puntos a lo largo de la línea principal y para todo el rango de frecuencia.

3.5.4. ROEV

Una vez que se ha calculado el coeficiente de reflexión, para obtener la ROEV se implementó la ecuación 2.24, en la cual se introduce el módulo del coeficiente de reflexión. De este modo se obtienen los valores de la ROEV en todos los puntos a lo largo de la línea principal y para todo el rango de frecuencia.

3.5.5. Carta de Smith

Para generar los datos necesarios de la carta de Smith, se le proporciona la parte real e imaginaria del coeficiente de reflexión al módulo `plotting.smith` de la librería `Scikit.rf`. De este modo se obtienen los valores de la carta de Smith en todos los puntos a lo largo de la línea principal y para todo el rango de frecuencia.

3.5.6. Potencia activa promedio

Se obtuvo la potencia activa promedio en todos los puntos a lo largo de la línea principal y para todo el rango de frecuencia, sustituyendo la impedancia vista y el voltaje en la ecuación 2.25.

A su vez, el voltaje en todos los puntos a lo largo de la línea principal y para todo el rango de frecuencia, se obtuvo mediante la ecuación 2.3.

3.5.7. Respuesta en frecuencia

La respuesta en frecuencia de un sistema de línea de transmisión con red de adaptación de impedancia, como el que se muestra en la Figura 2.10, se obtuvo al considerar al mismo como una secuencia de K celdas (como la que se muestra en la Figura 2.2) conectadas entre sí en cascada, considerando también a los stubs. Luego, basándose en la ecuación 2.3, si hacemos que el voltaje a la entrada del sistema sea igual a uno para cualquier frecuencia, se obtiene la expresión matemática empleada en el cálculo de la respuesta en frecuencia $H(\omega)$, esta es:

$$H(\omega) = \prod_{k=1}^{k=K} H_k(\omega) \quad (3.1)$$

Donde $H(\omega)$ es la respuesta en frecuencia del sistema de línea de transmisión con la red de adaptación de impedancia incluida y $H_k(\omega)$ es la respuesta en frecuencia de la k -ésima celda, la cual se calcula mediante la ecuación 2.2.

3.6. Desarrollo de la interfaz gráfica de usuario

El propósito de la interfaz gráfica de usuario es proporcionar un medio intuitivo y funcional para la introducción, por parte del usuario, de los parámetros que definen al sistema de línea de transmisión que está bajo estudio. Además se ofrece gráficos que representan el desempeño del sistema.

En la pantalla principal de la interfaz gráfica se incluyó un diagrama como el que se muestra en la Figura 1.1, con la finalidad de facilitarle al usuario la comprensión de qué tipo de datos se le solicita a la hora de configurar el sistema. También se utilizan diagramas para ilustrar otro tipo de configuraciones, como el modelo de la impedancia del generador, la impedancia de carga y el tipo de línea de transmisión.

Además de esto, se implementó una funcionalidad en la que, si el usuario sitúa el cursor sobre algún elemento de la ventana, se le muestra un mensaje emergente con un texto que le provee mayor información acerca del elemento en cuestión, esto sirve para facilitar la comprensión del usuario.

Para recibir la información provista por el usuario, se utilizaron cajas de texto, que en la librería PyQt se denominan QLineEdit y reciben cadenas de caracteres, almacenando el contenido de estas en una variable para su posterior procesamiento. Los QLineEdit utilizados fueron configurados de tal modo que sólo se pueda ingresar el tipo de texto según el formato deseado. Por ejemplo, si un QLineEdit representa la entrada de datos de la cantidad de stubs, este sólo permite ingresar números enteros.

Se hizo provisión para que, si se comete algún error en el ingreso de datos, al intentar iniciar el modo de diseño o análisis de MSMN, se interrumpa el flujo del programa y una ventana emergente anuncie que hay un error en los datos suministrados, e indique cuál fue la causa del error y dónde se originó.

La interfaz gráfica de usuario incluye botones que permiten guardar y cargar las configuraciones de cada elemento del sistema, además de poder guardar y cargar el proyecto completo. Esto le facilita al usuario el trabajo y evita tener que configurar

todo el sistema cada vez que se necesite hacer algún cambio, sobre todo si se está experimentando con el software.

Otra funcionalidad incluida es que la interfaz le muestra al usuario el proceso de búsqueda mediante los algoritmos de optimización, al informarle cada vez que un algoritmo inicie o finalice su proceso, indicando además el tiempo transcurrido.

Una de las funciones más importantes de la interfaz gráfica en este proyecto es poder mostrarle al usuario el desempeño del sistema de línea de transmisión. Para esto se ocupó una región de la ventana para la realización de gráficos en dos dimensiones, con la finalidad de mostrar las cantidades previamente procesadas en los módulos de cómputo, todas estas versus la frecuencia y con la posibilidad de variar el punto de vista a lo largo de la línea de transmisión principal (paralela al eje d).

La manera en que fue implementada esta interfaz gráfica le permite al usuario variar parámetros como el rango de frecuencia, el punto de vista sobre el eje d, la configuración de la MSMN y los parámetros de la línea de transmisión; y ver los cambios automáticamente reflejados en la gráfica respectiva. De este modo el usuario puede ajustar manualmente los parámetros para mejorar el desempeño del sistema, o ver cómo afectan ciertas perturbaciones al mismo, lo cual podría resultar útil desde el punto de vista didáctico al impartir el curso de Sistemas de Ondas Guiadas.

3.7. Implementación del módulo graficador

Una vez que los datos han sido ingresados por parte de usuario, se valida que estos tengan el formato correcto, en caso afirmativo se procede a iniciar los módulos de cómputo y estos arrojan los arreglos de datos listos para ser graficados. La librería Matplotlib facilita considerablemente el proceso de generar gráficas, ya que basta con entregarle una lista con los valores del eje vertical y otra lista con los valores del eje horizontal.

Además de la gráfica principal, se implementó una función que permite que el usuario sitúe el cursor sobre algún punto de la gráfica y que automáticamente aparezca un mensaje emergente indicando los valores exactos en los ejes respectivos, mejorando así la lectura de los resultados. Esto se llevó a cabo mediante la librería `mplcursors`.

3.8. Pruebas de funcionamiento de los módulos de cómputo y el graficador

El proceso de validar que los resultados entregados por los módulos de cómputo sean correctos, se llevó a cabo mediante el uso de otros simuladores de electromagnetismo/líneas de transmisión (tal como Advanced Design System, por ejemplo), además de realizar cálculos manualmente usando las ecuaciones de la teoría de líneas de transmisión disponibles en la bibliografía. La idea fue comparar los resultados arrojados por los cálculos manuales y por otros simuladores, con los resultados arrojados por los módulos de cómputo del presente proyecto. De este modo se comprobó si las cantidades mostradas por el módulo graficador eran correctas.

3.9. Implementación e integración de módulos de diseño de MSMN

Esta sección se basó en adecuar los algoritmos heurísticos de optimización al problema de adaptación de impedancias. Se le proporcionó los datos de entrada a estos módulos en el formato correcto según cada algoritmo y estos se emplearon en la tarea de minimizar la función objetivo, la cual está descrita en la ecuación 2.28.

Cada uno de estos algoritmos entrega como respuesta una lista con los valores que corresponden a un valor mínimo de la función objetivo. Estas respuestas representan a las posiciones y longitudes de los stubs en el sistema, por lo tanto, se tomaron estas respuestas y se adecuaron para que fuesen, junto con la información

del resto de elementos del sistema, la entrada de datos a los módulos de cómputo y luego al módulo graficador. Esto se ilustra en la Figura 3.2.

3.10. Diseño e implementación de figuras de mérito

Dado que en este punto ya se tiene al sistema de línea de transmisión completamente definido mediante sus parámetros y también se tiene la información de las cantidades relevantes otorgadas por los módulos de cómputo (para todo punto sobre el eje d y para todo punto de frecuencia), se puede realizar cálculos referentes al funcionamiento del sistema.

Con la finalidad de cuantificar el desempeño de cada MSMN en el sistema, se diseñaron e implementaron ciertas figuras de mérito. En la interfaz gráfica se colocó un botón debidamente identificado que, al presionarlo, abre una nueva ventana, la cual muestra un arreglo tabular de los resultados del cálculo de cada una de las figuras de mérito para la MSMN otorgada por cada algoritmo. A continuación se detallan estas figuras de mérito.

3.10.1. Pérdidas por desadaptación conjugada y pérdidas por desadaptación Zo

En la sección 2.1.9 se explica qué son cada una de estas pérdidas y cómo interpretarlas. Las ecuaciones 2.26 y 2.27, respectivamente, indican la forma de calcularlas.

En la ventana de las figuras de mérito se presentan los cálculos de las pérdidas a la frecuencia central y las pérdidas más grandes dentro del rango de frecuencia. Si el usuario sitúa el cursor en la pérdida más grande, aparece un mensaje emergente indicando a qué frecuencia sucedió esta pérdida. Esta información se provee tanto para las pérdidas por desadaptación conjugada como para las pérdidas por desadaptación Zo.

3.10.2. Distorsión de fase

Según Oppenheim [11], un sistema presenta distorsión de fase cuando la fase de su respuesta en frecuencia no es lineal. Este mismo autor indica que el retardo de grupo $\tau(\omega)$ es una medida conveniente de la linealidad de la fase de un sistema. Teniendo en cuenta que la fase de la respuesta en frecuencia de un sistema es $\theta(\omega)$, el cálculo del retardo de grupo se realiza mediante la siguiente ecuación:

$$\tau(\omega) = -\frac{d(\theta(\omega))}{d\omega} \quad (3.2)$$

En el presente trabajo, el cálculo de distorsión de fase se llevó a cabo de la siguiente manera:

- Teniendo la respuesta en frecuencia $H(\omega)$, se calcula su fase $\theta(\omega)$.
- Se calcula el retardo de grupo de acuerdo a la ecuación 3.2. Como esta ecuación implica el cálculo de derivada en variable continua y nuestra fase $\theta(\omega)$ está en variable discreta, se procede a calcular $\tau(\omega)$ mediante derivación numérica.
- En el caso que no exista distorsión de fase, $\tau(\omega)$ debería ser una lista que contiene N valores iguales, donde N es el tamaño de la lista de frecuencia F .
- En el caso general, $\tau(\omega)$ es una lista que contiene N valores distintos.
- Se realiza un curve fitting de grado cero a $\tau(\omega)$ mediante la función `polyfit` de la librería `Numpy`, con el objetivo de hallar un valor T , el cual es el valor que representa a la mayoría de valores de $\tau(\omega)$, y es el valor del retardo de grupo para cualquier frecuencia si $\theta(\omega)$ fuese lineal.
- Se aplica la siguiente ecuación para calcular la distorsión de fase DF:

$$DF = \frac{100}{N} \sum_{n=0}^{n=N-1} \left| \frac{\tau_n - T}{T} \right| \quad (\%) \quad (3.3)$$

3.10.3. Porcentaje de adaptación $|\Gamma|$

Esta figura de mérito hace referencia a qué tan adaptado en impedancia está un sistema en todo el rango de frecuencia, considerando para ello el valor absoluto del coeficiente de reflexión de voltaje $\Gamma(f)$. El cálculo de este porcentaje de adaptación PA se realizó mediante la siguiente ecuación:

$$PA = 100 \left[1 - \frac{1}{N} * \sum_{n=0}^{n=N-1} |\Gamma_n| \right] \quad (\%) \quad (3.4)$$

Donde N es el tamaño de la lista de frecuencia F. Una adaptación del 100 % sería donde $\Gamma(f)$ es igual a cero para todas las frecuencias f.

3.11. Síntesis en un archivo ejecutable

Python es un lenguaje multiplataforma, pero para ejecutar un script es necesario tener instalado en el computador una distribución del intérprete de Python y todas las librerías que el script utiliza. Con la finalidad de facilitar el uso la herramienta de software producto de este trabajo de investigación, se procedió a compilar el proyecto en un archivo ejecutable de extensión .exe, esto es, convertir el script en un archivo que se pueda ejecutar de una manera simple bajo el sistema operativo Microsoft Windows sin necesidad de que el usuario tenga que instalar una distribución de Python ni librerías adicionales.

Esto se logró mediante el uso de la librería auto-py-to-exe, la cual se encarga de compilar el proyecto en un archivo ejecutable.

3.12. Documentación de manual de usuario y de actualización

Se realizó un documento en el que se detalla el proceso de instalación, uso y actualización del software producto de esta investigación. El proceso de actualización consiste en modificar o añadir nuevos módulos de diseño de MSMN, es decir, nuevos algoritmos heurísticos de optimización.

Se decidió nombrar al software *Eureka MSMN*.

Capítulo IV

Análisis, interpretación y presentación de los resultados

4.1. Logo del programa

Al abrir el archivo ejecutable Eureka MSMN.exe, se muestra el logo del programa, el cual se muestra en la Figura 4.1.

Figura 4.1: Logo del programa.

4.2. Interfaz gráfica de usuario

4.2.1. Ventana principal

La ventana principal se divide en dos partes (ver la Figura 4.2), en la parte superior se encuentra un diagrama del sistema de línea de transmisión que el usuario debe configurar, para esto debe hacer click en los botones «Configurar generador», «Configurar línea de transmisión», «Configurar MSMN» y «Configurar impedancia de carga». Al hacer click en cada uno de estos botones se abre una nueva ventana de configuración respectiva.

En la parte inferior se encuentra un recuadro llamado Requerimientos de adaptación de impedancia, en el cual el usuario puede especificar el rango de frecuencia para el cual desea la adaptación, el valor máximo del módulo del coeficiente de reflexión (o equivalentemente la ROEV, en el caso de la línea sin pérdidas) y elegir los algoritmos que desea emplear en la búsqueda de soluciones al diseño de MSMN.

Figura 4.2: Ventana principal.

En la esquina superior izquierda se encuentra un botón llamado «Proyecto», este sirve para guardar el proyecto actual o cargar alguno existente. En el manual de instalación, uso y actualización se detallan los pasos a seguir para utilizar el programa.

Finalmente, en la esquina inferior izquierda se encuentran dos botones, estos son: Iniciar búsqueda y graficar, los cuales corresponden a los modos de operación diseño de MSMN y análisis de MSMN respectivamente.

4.2.2. Ventana de configuración del generador

Al hacer click en el botón «Configurar generador» de la ventana principal, se abre la ventana que se muestra en la Figura 4.3. Configurar el generador consta de dos partes: Configurar la fuente y configurar la impedancia del generador.

Figura 4.3: Ventana de configuración del generador.

La fuente se puede configurar ingresando el voltaje o la potencia versus la frecuencia. Al posicionar el cursor sobre el icono de voltaje o de potencia, un mensaje

emergente aporta mayor información al respecto. Haciendo click en el spin box del recuadro de la fuente, se puede elegir el número de valores de voltaje o potencia que se desea introducir.

La impedancia del generador se configura eligiendo el modelo circuital en un combo box que se encuentra en la parte superior del recuadro de impedancia del generador. Otra forma de ingresar la impedancia del generador es importando un archivo de extensión .imp, consulte el manual de usuario para obtener mayor información al respecto.

Para cada cantidad introducida se puede especificar las unidades respectivas mediante un combo box ubicado a la derecha de la misma. En la parte superior izquierda de la ventana se encuentra un botón llamado «Archivo», mediante el cual se puede cargar y guardar archivos de configuración tanto de la fuente como de la impedancia de carga.

4.2.3. Ventana de configuración de la línea de transmisión

Al hacer click en el botón «Configurar línea de transmisión» de la ventana principal, se abre la ventana que se muestra en la Figura 4.4.

En esta ventana se puede elegir el tipo de pérdidas que presenta la línea de transmisión (sin pérdidas o pérdidas generales). Si se elige el tipo de pérdidas «Pérdidas generales» y luego el modo «Tipo de línea de transmisión», se puede elegir entre tres opciones: Línea coaxial, línea bifilar y línea plana. La Figura 4.5 muestra el ejemplo de la línea coaxial.

En la parte inferior de la ventana de configuración de la línea de transmisión (Figura 4.4) hay unos campos de texto en los que se debe ingresar la distancia desde el generador hasta el adaptador MSMN (DGA), la distancia desde la carga hasta el adaptador MSMN (DCA) y la potencia máxima soportada por la línea. En la parte superior izquierda de esta ventana se encuentra un botón llamado «Archivo», mediante el cual se puede cargar y guardar archivos de configuración de la línea.

Figura 4.4: Ventana de configuración de la línea de transmisión.

Figura 4.5: Ventana de ingreso de parámetros de la línea coaxial.

4.2.4. Ventana de configuración de la MSMN

Al hacer click en el botón «Configurar MSMN» de la ventana principal, se abre la ventana que se muestra en la Figura 4.6.

En esta ventana se puede especificar un número fijo de stubs para los diseños

Figura 4.6: Ventana de configuración de MSMN.

de MSMN mediante algoritmos de optimización o también se puede especificar un número máximo de stubs que estas pueden tener. Además debe especificarse la longitud mínima y distancia mínima que debe tener un stub, así como el tipo de carga que este va a tener (corto circuito o circuito abierto). En la parte superior izquierda de esta ventana se encuentra un botón llamado «Archivo», mediante el cual se puede cargar y guardar archivos de configuración de MSMN.

4.2.5. Ventana de configuración de la impedancia de carga

Al hacer click en el botón «Configurar impedancia de carga» de la ventana principal, se abre la ventana que se muestra en la Figura 4.7.

En esta ventana se debe especificar en modelo circuital de la impedancia de carga así como sus valores de resistencia, inductancia y capacitancia de acuerdo al modelo. En esta parte se utiliza una notación especial para nombrar a los modelos circuitales, por ejemplo, el modelo L-s-(R-p-C) quiere decir que hay un inductor que está conectado en serie con el resultado de una conexión en paralelo entre un resistor y un capacitor.

Figura 4.7: Ventana de configuración de la impedancia de carga.

Otra forma de ingresar la impedancia de carga es importando un archivo de extensión .imp, consulte el manual de usuario para obtener mayor información al respecto. En la parte superior izquierda de esta ventana se encuentra un botón llamado «Archivo», mediante el cual se puede cargar y guardar archivos de configuración de impedancia de carga.

4.3. Operación en el modo análisis de MSMN

En esta sección se presenta el resultado de operar en el modo análisis, para una MSMN dada. Para esto, en la ventana principal, se configura el sistema de línea de transmisión y luego se da click en el botón «Graficar». A continuación se mostrará un ejemplo de configuración de un sistema de línea de transmisión y su respectiva gráfica obtenida.

Figura 4.8: Configuración del generador para el ejemplo del modo análisis.

Figura 4.9: Configuración de la línea para el ejemplo del modo análisis.

Figura 4.10: Configuración de la carga para el ejemplo del modo análisis.

En la ventana principal, una vez que se ha configurado correctamente al generador, la línea de transmisión y la impedancia de carga, se da click en el botón «Gráfico», lo que abre una nueva ventana llamada «Gráfica», en esta nueva ventana se debe configurar la MSMN ingresando los valores de longitud y distancia de los stubs de forma manual. En este ejemplo se utilizará un solo stub cargado en corto circuito (ver Figura 4.11).

Figura 4.11: Configuración de la MSMN para el ejemplo del modo análisis.

Adicionalmente, en la ventana «Gráfica», se debe especificar el rango de frecuencia para el cual se quiere visualizar la gráfica, para este ejemplo se seleccionó un rango de [800, 1600] MHz.

Figura 4.12: Ventana «Gráfica» - Impedancia (magnitud) vista a la entrada de MSMN.

En la Figura 4.12 se aprecia la gráfica obtenida, para este ejemplo se muestra la magnitud de la impedancia vista a la entrada de la MSMN. En la parte superior izquierda de esta ventana, el usuario puede elegir el rango de frecuencia para la visualización, el tipo de gráfica (coeficiente de reflexión, impedancia vista, ROEV, carta de Smith, potencia activa promedio y respuesta en frecuencia) y la presentación de esta (magnitud, fase, parte real y parte imaginaria).

En la parte inferior izquierda se aprecia la barra horizontal que permite variar el punto de vista sobre el eje d . En la parte superior derecha el usuario puede cambiar los puntos de frecuencia (cantidad de puntos en el eje horizontal) de la gráfica y el número de celdas por cada longitud de onda, esto último afecta sólo a las gráficas de respuesta en frecuencia y potencia activa promedio.

En el lado central derecho se encuentra un recuadro donde el usuario puede configurar manualmente una MSMN, también puede cargar/guardar configuraciones de MSMN. En la parte inferior derecha, el botón de «Ver figuras de mérito» abre una ventana con las figuras de mérito para la configuración actual.

Mediante este ejemplo se verifica que la herramienta Eureka MSMN cumple con la función de analizar el desempeño de adaptación en una red MSMN de banda ancha con parámetros y topología de stubs dados en un sistema de línea de transmisión.

4.4. Comparación de gráficas con otros simuladores

A fin de validar que los cálculos y gráficos arrojados por Eureka MSMN son correctos, se realizaron múltiples pruebas, comparando estos resultados con los obtenidos mediante otros simuladores, además de la verificación mediante el cálculo manual en algunos casos.

A continuación se muestra un ejemplo de comparación de resultados con los datos arrojados por el simulador Advanced Design System (ADS). Para este ejemplo se usa la misma configuración del sistema de línea de transmisión que se utilizó en la sección anterior. La Figura 4.13 muestra el diagrama esquemático correspondiente en ADS.

Figura 4.13: Diagrama esquemático en ADS para la comparación de resultados.

Figura 4.14: Magnitud de la impedancia vista a la entrada del adaptador MSMN.

Figura 4.15: Fase de la impedancia vista a la entrada del adaptador MSMN.

Se puede observar en las Figuras 4.14 y 4.15 que los resultados obtenidos por Eureka MSMN tienen una buena aproximación a los resultados obtenidos mediante ADS, presentando un error relativo del 0.006 % para la amplitud y de un 0.016 % para la fase. Esto demuestra que los módulos de cómputo y el módulo graficador de Eureka MSMN arrojan resultados correctos.

4.5. Operación en el modo diseño de MSMN

En esta sección se presenta el resultado de operar en el modo diseño de MSMN. Para esto, en la ventana principal, se configura el sistema de línea de transmisión, se establecen los requerimientos de adaptación de impedancia y luego se da click en el botón «Iniciar búsqueda». A continuación se mostrará un ejemplo de operación en el modo de diseño MSMN y las respectivas gráficas obtenidas.

Figura 4.16: Configuración del generador para el ejemplo del modo diseño.

Figura 4.17: Configuración de la línea para el ejemplo del modo diseño.

Figura 4.18: Configuración de la MSMN para el ejemplo del modo diseño.

Figura 4.19: Configuración de la carga para el ejemplo del modo diseño.

Figura 4.20: Requerimientos de adaptación para el ejemplo del modo diseño.

Con el sistema configurado y los requerimientos de adaptación establecidos, luego de hacer click en el botón «Iniciar búsqueda», un mensaje en la ventana principal le indica al usuario que debe esperar que los algoritmos de optimización terminen su ejecución (ver Figura 4.21).

Una vez que todos los algoritmos hayan finalizado su ejecución, un mensaje en la ventana principal anuncia que el proceso de búsqueda ha finalizado y se muestra el tiempo consumido por cada algoritmo de búsqueda. Al finalizar la búsqueda también aparecen dos nuevos botones: «Ver gráficas» y «Ver rendimiento computacional» (ver Figura 4.22).

Figura 4.21: Mensaje de iniciación de los algoritmos de búsqueda.

Figura 4.22: Mensaje de finalización de los algoritmos de búsqueda.

Al hacer click en el botón «Ver rendimiento computacional», se abre una nueva ventana con la información del consumo de recursos computacionales por parte de cada algoritmo de búsqueda, con la opción de ordenarlos de acuerdo a porcentaje de uso del procesador, memoria RAM ocupada o el tiempo transcurrido en la búsqueda (ver Figura 4.23). Mediante esta funcionalidad se logra comparar objetivamente el rendimiento computacional de los algoritmos de búsqueda implementados.

Algoritmo	Uso de CPU (%)	Memoria máxima utilizada (MiB)	Tiempo de búsqueda (s)
Virus Colony Search	9.71	536.54	73.09
Nelder-Mead	8.76	536.48	13.54
Brute Force	7.71	536.55	23.75

Figura 4.23: Ventana de rendimiento computacional.

Al hacer click en el botón «Ver gráficas», se abre una nueva ventana titulada «Gráficas», allí se muestra el desempeño de cada MSMN diseñada mediante los algoritmo de búsqueda (ver Figura 4.24).

Figura 4.24: Ventana de gráficas.

Mediante este ejemplo se valida que la herramienta Eureka MSMN cumple con la función de diseñar redes de adaptación de impedancia basadas en múltiples stubs, para banda ancha, mediante el empleo de algoritmos heurísticos de optimización.

4.6. Calidad de los resultados del diseñador

Con base en el ejemplo de la sección anterior, es relevante notar que los requerimientos de adaptación establecían un $|\Gamma|_{M\acute{a}x.}$ de 0.03, centrado a una frecuencia de 2400 MHz y con un ancho de banda de adaptación de 400 MHz (ver Figura 4.20). Tomando en cuenta la MSMN diseñada por el algoritmo Virus Colony Search, se puede apreciar que, dentro del ancho de banda de adaptación, en buena proporción de este rango se cumple que $|\Gamma| < |\Gamma|_{M\acute{a}x.}$ (ver Figura 4.25).

Figura 4.25: Desempeño de la MSMN diseñada por el algoritmo heurístico de optimización Virus Colony Search - [2200, 2600] MHz.

Figura 4.26: Desempeño de la MSMN diseñada por el algoritmo heurístico de optimización Virus Colony Search - [1500, 3300] MHz.

A fin de apreciar mejor la calidad de la adaptación lograda, en la Figura 4.27 se muestra la gráfica de la misma MSMN (encontrada mediante el algoritmo Virus Colony Search), pero esta vez mostrando la ROEV en un rango de frecuencia de [1500, 3300] MHz. Tomando en cuenta que una adaptación ideal sería representada gráficamente por una recta horizontal de valor ROEV = 1, es evidente que la solución encontrada en esta sección cumple satisfactoriamente con el objetivo de adaptar impedancias en banda ancha.

Figura 4.27: Desempeño una MSMN diseñada mediante algoritmos heurísticos de optimización.

De este modo se demuestra que la herramienta Eureka MSMN es capaz de encontrar soluciones óptimas al problema de adaptación de impedancias en banda ancha, mediante algoritmos heurísticos de optimización.

4.7. Figuras de mérito

Tomando en cuenta el ejemplo descrito en la Sección 4.5, interesa saber las figuras de mérito respectivas. Para esto, desde la ventana «Gráficas» se hace click en el botón de «Ver figuras de mérito», lo cual abre una nueva ventana respectiva (ver Figura 4.28).

Algoritmo	Número de stubs	Longitud del adaptador (mm)	Pérdida por desadaptación Zo @fo (dB)	Máxima pérdida por desadaptación Zo (dB)	Pérdida por desadaptación conjugada @fo (dB)	Máxima pérdida por desadaptación conjugada (dB)	Distorsión de fase (%)	Máxima variación de Γ	Γ @fo	Máximo Γ	Adaptación Γ (%)
Virus Colony Search	6	228	1.94	1.94	1.94	1.94	1.46	0.046	0.001	0.047	98.69
Brute Force	7	194	1.9	2.34	1.9	2.34	2.52	0.122	0.009	0.129	93.98
Nelder-Mead	7	79	2.15	2.25	2.15	2.25	4.51	0.108	0.07	0.136	92.54

Figura 4.28: Ventana de figuras de mérito.

Esta ventana permite cuantificar la calidad del desempeño de las soluciones de adaptación encontradas y establecer un orden de mérito correspondiente.

4.8. Requerimientos de software y hardware

Eureka MSMN es un programa desarrollado para su ejecución bajo el sistema operativo Microsoft Windows de 32 o 64 bits. Soporta una resolución mínima de pantalla de 800x600 píxeles. Requiere una memoria RAM mínima de 2 GB (recomendado 4 GB) y un procesador igual o superior al Intel Celeron de 1,10 GHz (o equivalente).

Capítulo V

Conclusiones y recomendaciones

5.1. Conclusiones

Los resultados de la realización del presente trabajo de investigación conducen a las siguientes conclusiones:

- Mediante el empleo de redes de adaptación basadas en múltiples stubs se logra una adaptación de impedancia en un rango de frecuencia mucho mayor al que se obtiene mediante las técnicas tradicionales de uno o dos stubs.
- Los algoritmos heurísticos de optimización son eficaces en la tarea de hallar máximos o mínimos relativos de una función de múltiples variables, siendo sus soluciones satisfactorias en el problema de adaptación de impedancias en sistemas de línea de transmisión para banda ancha.
- Los algoritmos heurísticos de optimización funcionan de una manera eficiente, lo cual resulta en un ahorro de tiempo en el proceso. Su ejecución, en la solución de los problemas planteados en el presente trabajo de investigación, transcurre en tiempos razonables (típicamente, no más de 10 minutos por ejecución).

- Con base en los algoritmos heurísticos de optimización seleccionados para este estudio, se puede afirmar que es más probable que estos encuentren mínimos relativos que absolutos.
- En general, cada algoritmo de búsqueda arroja soluciones distintas para el mismo problema. Esto se puede aprovechar para clasificar las soluciones de acuerdo a distintos criterios.
- Existe la posibilidad de que algún algoritmo no converja a una solución válida para un problema planteado.
- Algunos algoritmos ofrecen soluciones considerablemente mejores que otros. En el problema de adaptación de impedancias para banda ancha, el algoritmo Virus Colony Search destacó por arrojar soluciones más aproximadas a la función ideal, para rangos de frecuencia más extensos.
- La búsqueda mediante algoritmos heurísticos es un herramienta potente que puede ser aprovechada al emplearla en la resolución de otros problemas del área de la ingeniería y del diseño de sistemas.
- Python es un lenguaje útil y potente para desarrollar aplicaciones en el campo científico, debido a sus librerías que facilitan considerablemente las tareas respectivas.

5.2. Recomendaciones

- Mejorar la herramienta para que sea capaz de importar datos de impedancia directamente del formato entregado por medidores. Con esto se potenciaría la utilidad de esta herramienta, haciendo posible resolver casos reales.
- Implementar físicamente las soluciones de MSMN arrojadas por esta herramienta y comprobar el desempeño de estas redes.
- Aplicar algoritmos heurísticos de búsqueda para optimizar soluciones a otros problemas de área de estudio de la ingeniería o automatizar procesos de diseño.

- Tomar en consideración la enseñanza de la adaptación de impedancias mediante MSMN para banda ancha en la asignatura de Sistemas de Ondas Guiadas. En este sentido, Eureka MSMN podría resultar útil.

Referencias Bibliográficas

- [1] Constantine A. Balanis. *Antenna Theory*. 3.^a ed. John Wiley & Sons, 2005, pág. 523. ISBN: 0-471-66782-X.
- [2] Aldo Bianchi. *Sistemas de Ondas Guiadas*. Marcombo, 1980, págs. 60, 70, 75, 135-137. ISBN: 8426703925.
- [3] Robert Collin. *Foundations for Microwave Engineering*. 2.^a ed. John Wiley & Sons, 2001. Cap. 5. ISBN: 0-7803-6031-1.
- [4] David Pozar. *Microwave Engineering*. 4.^a ed. John Wiley & Sons, 2011. Cap. 5. ISBN: 978-0-470-63155-3.
- [5] Phillip H. Smith. *Electronic Applications of the Smith Chart; in Waveguide, Circuit and Component Analysis*. 1.^a ed. McGraw-Hill Book Company, 1969. Cap. 9. ISBN: 0070589305, 9780070589308.
- [6] M. Alsharif, A. Kelechi, M. Albreem, S. Chaudhry, M. Zia y S. Kim. «Sixth Generation (6G) Wireless Networks: Vision, Research Activities, Challenges and Potential Solutions». En: *Symmetry* (2020). URL: <https://doi.org/10.3390/sym12040676>.
- [7] Carolina Regoli. «Impedance Matching by Using a Multi-Stub System». En: *Proceedings of the 7th WSEAS International Conference on Simulation, Modeling and Optimization* (2007). URL: https://www.researchgate.net/publication/254469999_Impedance_Matching_by_Using_a_Multi-stub_System.

- [8] N. Dib, A. Sharaq y R. Formato. «Variable Zo Applied to Biogeography Based Optimized Multi-Stub Matching Network». En: *IEEE International Symposium on Antennas and Propagation USNC/URSI National Radio Science Meeting* (2013). DOI: [10.1109/APS.2013.6711723](https://doi.org/10.1109/APS.2013.6711723).
- [9] M. Aydemir, M. Ilarslan, K. Buyukatak y E. Duymaz. «Swarm Intelligence in Solution of Impedance Matching Problem in Satellite Transmitters». En: *IEEE 5th International Conference on Recent Advances in Space Technologies (RAST)* (2011). DOI: [10.1109/RAST.2011.5966873](https://doi.org/10.1109/RAST.2011.5966873).
- [10] A. Vidal. «Algoritmos Heurísticos en Optimización». En: *Universidad de Santiago de Compostela* (2013). URL: http://eio.usc.es/pub/mte/descargas/ProyectosFinMaster/Proyecto_782.pdf.
- [11] Alan Oppenheim y Ronald Schafer. *Tratamiento de Señales en Tiempo Discreto*. 3.ª ed. Pearson, 2011. Cap. 5, págs. 272, 275. ISBN: 978-84-8322-718-3.
- [12] W. Cui, H. Shi, X. Luo, F. Sha, J.L. Drewniak, T.P. Van Doren y T. Anderson. «Lumped-Element Sections for Modeling Coupling Between High-Speed Digital and I/O Lines». En: *Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)* (1997). URL: <https://doi.org/10.1109/ISEMC.1997.667685>.
- [13] Matthew Sadiku. *Elementos de Electromagnetismo*. 3.ª ed. Alfaomega, 2011. Cap. 11, pág. 481. ISBN: 978-970-15-1214-2.
- [14] Diccionario de la lengua española. *Heurística*. URL: <https://dle.rae.es/heur%C3%ADstico>.
- [15] K. R. Chowdhary. *Fundamentals of Artificial Intelligence*. 1.ª ed. Springer, 2020. Cap. 9, pág. 239. ISBN: 978-81-322-3970-3.
- [16] P. M. Rabanal. «Algoritmos Heurísticos y Aplicaciones a Métodos Formales». En: *Universidad Complutense de Madrid* (2010). URL: <https://eprints.ucm.es/id/eprint/12027/>.
- [17] J. Nelder y R. Mead. «A Simplex Method for Functions Minimizations». En: *The Computer Journal*, 7, 308-313 (1965). DOI: <http://dx.doi.org/10.1093/comjnl/7.4.308>.

- [18] R. Storn y K. Price. «Differential Evolution - A Simple and Efficient Heuristic for Global Optimization over Continuous Spaces». En: *Journal of Global Optimization* (1997). DOI: [10.1023/A:1008202821328](https://doi.org/10.1023/A:1008202821328).
- [19] S. Kirkpatrick, C. Gelatt y M. Vecchi. «Optimization by Simulated Annealing». En: *Science* (1983). DOI: [10.1126/science.220.4598.671](https://doi.org/10.1126/science.220.4598.671).
- [20] Seyedali Mirjalili y Andrew Lewis. «The whale optimization algorithm». En: *Advances in Engineering Software* (2016). DOI: <https://doi.org/10.1016/j.advengsoft.2016.01.008>.
- [21] Afshin Faramarzi, Mohammad Heidarinejad, Brent Stephens y Seyedali Mirjalili. «Equilibrium optimizer: A novel optimization algorithm». En: *Knowledge-Based Systems* (2020). DOI: <https://doi.org/10.1016/j.knosys.2019.105190>.
- [22] A. Heidari, S. Mirjalili, H. Faris, I. Aljarah, M. Mafarja y H. Chen. «Harris hawks optimization: Algorithm and applications». En: *Future Generation Computer Systems* (2019). DOI: <https://doi.org/10.1016/j.future.2019.02.028>.
- [23] Mu Dong Li, Hui Zhao, Xing Wei Weng y Tong Han. «A novel nature-inspired algorithm for optimization: Virus colony search». En: *Advances in Engineering Software* (2016). DOI: <https://doi.org/10.1016/j.advengsoft.2015.11.004>.
- [24] W. Zhao, L. Wang y Z. Zhang. «Artificial Ecosystem-Based Optimization: A Novel Nature-Inspired Meta-Heuristic Algorithm». En: *Neural Computing and Applications* (2019). DOI: [10.1007/s00521-019-04452-x](https://doi.org/10.1007/s00521-019-04452-x).
- [25] Python Software Foundation. *What is Python?* URL: <https://docs.python.org/3/faq/general.html>.
- [26] Python Software Foundation. *Are there copyright restrictions on the use of Python?* URL: <https://docs.python.org/3/faq/general.html>.
- [27] Raúl González Duque. *Python para todos*. URL: <http://mundogeek.net/tutorial-python/>.

- [28] Nguyen Van Thieu. *A collection of the state-of-the-art MEta-heuristics ALgorithms in PYthon: Mealpy*. 2020. DOI: [10.5281/zenodo.3711948](https://doi.org/10.5281/zenodo.3711948). URL: <https://doi.org/10.5281/zenodo.3711948>.

Anexo A

**Manual de instalación, uso y
actualización**

